

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Führt eine Verbesserung der kinästhetischen Wahrnehmung zu einer präziseren Bewegungskontrolle?

Eine systematische Literaturanalyse zur aktuellen Forschungslage

Abbildung 1: Titelbild
(Mandic, Dreamstime 2021)

Eingereicht von: Monika Heiniger und Sandra Schlumpf
Begleitperson: Christina Baer
Zweite Fachperson: Simone Reichenau
Datum der Abgabe: 16.05.2024

Abstract

Die motorischen Fertigkeiten und die Bewegungsausführung von Kindern zwischen vier und acht Jahren zeigen eine grosse Variabilität. Schwierigkeiten in diesen Bereichen wirken sich auf alltägliche Tätigkeiten aus und können zu einem Leidensdruck führen, sowie das Wohl des Kindes beeinträchtigen. In der Psychomotoriktherapie werden motorische Fertigkeiten geübt, mit dem Ziel die Bewegungsausführung zu verfeinern und den Leidensdruck beim Kind zu mindern. Um die Bewegungsausführung zu verbessern, werden in der Psychomotoriktherapie häufig Interventionen zur kinästhetischen Wahrnehmung durchgeführt. In der Praxis wird davon ausgegangen, dass sich eine Verbesserung der kinästhetischen Wahrnehmung positiv auf die Bewegungsausführung auswirkt. In dieser Arbeit wird mittels einer systematischen Literaturanalyse nach Studien geforscht, welche den Zusammenhang zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung untersuchen. Die Erkenntnisse sollen zu einer höheren Evidenz beim Einsatz von psychomotorischen Interventionen führen.

Es wurden acht Studien gefunden, welche den Zusammenhang zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung untersuchen: Drei Studien weisen eine hohe Signifikanz auf, zwei Studien eine geringfügige-, und drei Studien liefern keine aussagekräftigen Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung.

Aus den Befunden einzelner Studien kann geschlossen werden, dass das Training der kinästhetischen Wahrnehmung einen positiven Einfluss auf die Bewegungsausführung hat. Um diese Aussage zu verallgemeinern, braucht es noch mehr Forschung. Die vorhandenen Studien beleuchten einzelne Teilbereiche der Motorik. Interventionsstudien, welche sich auf ein kinästhetisches Training beziehen wären erforderlich, um die Wirkung der kinästhetischen Wahrnehmung auf die Bewegungsausführung zu beurteilen. Weiter wären Metastudien nötig, um allgemeine Ergebnisse abzuleiten.

Dank

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Menschen, welche uns während dem Prozess der Bachelorarbeit unterstützt haben. Ein grosses Dankeschön geht an unsere Dozentin Christina Baer, welche uns mit viel Geduld und Fachkompetenz begleitete. Ihre präzisen Rückmeldungen und inspirierenden Denkanstösse haben diese Arbeit bereichert. Ein weiteres Dankeschön geht an die beiden Lektorinnen Birthe Stevens und Anita Schuler, welche diese Arbeit gegengelesen haben und uns konstruktive Rückmeldungen gegeben haben. Bei Titus Bucher bedanken wir uns für die technische Unterstützung. Dank seinem Know-how konnten technische Probleme überwunden werden, und grafische Darstellungen optimiert werden. Die Glaubwürdigkeit dieser Arbeit wurde durch die Plagiatskontrolle bestätigt. Einen herzlichen Dank an Timothée Liniger, welcher mit seiner Plagiatssoftware die Überprüfung dieser Arbeit ermöglichte.

Ein grosses Dankeschön geht auch an unsere Familie und Freunde, welche uns emotional und tatkräftig unterstützen und uns viel Zuspruch und Verständnis entgegenbrachten.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	7
Tabellenverzeichnis	8
Abbildungsverzeichnis	9
1 Einleitung.....	2
1.1 Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl	2
1.2 Fragestellung und Aufbau	3
2 Theoretische Grundlagen	5
2.1 Die kinästhetische Wahrnehmung	5
2.1.1 Grundlagen der Wahrnehmung	5
2.1.2 Definition kinästhetische Wahrnehmung und weitere Begrifflichkeiten.....	6
2.1.3 Funktionsweise der kinästhetischen Wahrnehmung.....	7
2.1.4 Bereiche der kinästhetischen Wahrnehmung.....	8
2.1.5 Zusammenspiel zu anderen Wahrnehmungsbereichen.....	9
2.1.6 Entwicklung der kinästhetischen Wahrnehmung	10
2.1.7 Förderliche und hinderliche Umweltfaktoren.....	11
2.1.8 Fazit	13
2.2 Neurophysiologische Perspektive	14
2.2.1 Aufgaben und Bestandteile des zentralen und peripheren Nervensystems	16
2.2.2 Fazit	19
2.3 Bewegungsausführung.....	20
2.3.1 Was ist Bewegung?.....	20
2.3.2 Merkmale der Bewegungsausführung	20
2.3.3 Motorisches Lernen.....	21
2.3.4 Phasen des motorischen Lernens.....	22
2.3.5 Modelle Bewegungslernen.....	23
2.3.6 Tipps für das Bewegungslernen	26
2.3.7 Fazit	27

KINÄSTHETISCHE WAHRNEHMUNG UND BEWEGUNGS AUSFÜHRUNG

3	Methode.....	28
3.1	Methode.....	28
3.2	Vorgehen.....	28
3.3	Datenerhebung.....	29
3.4	Suchstrategien.....	29
3.5	Eingrenzung und Zusammenführung der Suchergebnisse.....	31
3.5.1	Screening nach Titel und Abstract.....	31
3.5.2	Überprüfung der Volltexte mittels Ein- und Ausschlusskriterien.....	32
3.5.3	Darstellung der Ergebnisse.....	33
3.5.4	Kodierung.....	36
3.5.5	Codierschema angewendet auf die neun finalen Studien.....	38
4	Analyse der Ergebnisse.....	40
4.1	Aktualität der Studien.....	40
4.2	Forschungsmethoden.....	40
4.3	Evidenzstufen und Forschungsdesign.....	42
4.4	Stichproben.....	45
4.5	Motorik Bereich.....	45
4.6	Geografischer Standort.....	46
4.7	Methodenkritik.....	46
4.8	Ausschluss einer weiteren Studie.....	48
5	Diskussion.....	49
5.1	Diskussion der Befunde.....	49
5.2	Beantwortung der Fragestellung.....	51
5.3	Relevanz für die Praxis.....	54
5.3.1	Kinästhetische Wahrnehmung und Schreibleistung.....	54
5.3.2	Kinästhetisches Training.....	55
5.3.3	Dominanz des visuellen Analysators.....	56
5.3.4	Sensibles Entwicklungszeitfenster der kinästhetischen Wahrnehmung.....	57

KINÄSTHETISCHE WAHRNEHMUNG UND BEWEGUNGS AUSFÜHRUNG

5.3.5	Verbalisierung von kinästhetischen Empfindungen.....	59
5.3.6	Kinästhetischen Wahrnehmung und Entwicklungsrisiken	60
5.4	Ausblick auf die weitere Forschung.....	61
5.5	Kritische Reflexion	62
6	Literaturverzeichnis.....	64
7	Anhang	68

Abkürzungsverzeichnis

ADHS.....	<i>Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung</i>
BOT MP.....	<i>Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency</i>
HfH.....	<i>Hochschule für Heilpädagogik</i>
KAT.....	<i>Kinaesthetic Acuity Test</i>
KST.....	<i>Kinaesthetic Sensitivity Test</i>
M-ABC.....	<i>Movement Assessment Battery for Children</i>
PMAT.....	<i>Perceptual-Motor Abilities Test</i>
SIT.....	<i>Sensory Integration Test</i>
TOMI.....	<i>Test of Motor Impairment</i>
UEMF.....	<i>Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen</i>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Funktionsweise kinästhetische Wahrnehmung.....	7
Tabelle 2: Verwendete Suchstrings.....	30
Tabelle 3: Prozessorientierte Filtereinstellungen	31
Tabelle 4: Ein- Ausschlusskriterien.....	32
Tabelle 5: Verwendete Codesets.....	36
Tabelle 6: Codierschema	38

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild	1
Abbildung 2: Erklärung der Fragestellung	4
Abbildung 3: Aufbau einer Nervenzelle	16
Abbildung 4: Sensorischer und motorischer Homunkulus	18
Abbildung 5: Motorisches Neuron	19
Abbildung 6: Stufenmodell des Bewegungslernens	24
Abbildung 7: Regelkreismodell	25
Abbildung 8: Flussdiagramm	35

1 Einleitung

Die meisten Kinder durchlaufen eine reibungslose motorische Entwicklung. In der frühen Kindheit werden die Bewegungen gelernt, verfeinert und automatisiert. Doch nicht allen Kindern gelingt dies gleich gut. Bei einigen Kindern wirkt die Bewegungskontrolle unkoordiniert und mangelhaft an die Umgebung angepasst. Dies kann das Selbstkonzept, die Gefühlswelt, die schulischen Leistungen und die soziale Integration beeinträchtigen (Ayres, 2016, S. 141–142).

1.1 Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl

In der Psychomotoriktherapie treffen wir immer wieder auf Kinder, welche Probleme in der differenzierten Bewegungskontrolle zeigen. Es scheint für sie schwierig zu sein, mit einem angepassten Krafteinsatz zu agieren oder sie stolpern und stossen sich an ihrer Umgebung an. Es gibt auch Kinder, welche noch wenig Bewegungserfahrungen in ihrer frühen Kindheit sammeln konnten und sich ungewandt bewegen. In der Praxis beobachten wir, dass Kinder mit Auffälligkeiten in der Bewegungskontrolle oft kinästhetische Reize aktiv suchen. Deshalb vermuten wir einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Bereichen.

Lienert, Sägesser und Spiess (2019, S.15) bestätigen, dass die Wahrnehmung mit ihren Nah- und Fernsinnen die Basis der Motorik ist. Durch die Verarbeitung der Reize aus dem Sinnessystem nehmen die Menschen ihre Umwelt wahr und können sie aktiv beeinflussen. Um Bewegungen sicher und ökonomisch zu bewältigen, müssen das Nervensystem, die Sinne und die Muskulatur zusammenspielen (Lienert et al., 2019, S.52).

In der Psychomotoriktherapie werden Kinder begleitet, die einen hohen Leidensdruck haben. Sie zeigen Entwicklungsauffälligkeiten oder Beeinträchtigungen im motorischen, emotionalen, sozialen und sensorischen Bereich. Der Berufsverband Psychomotorik Schweiz weist im Berufsbild auf die Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen hin. In der Praxis kommt der Förderung der Bewegungsqualität und der kinästhetischen Wahrnehmung eine grosse Bedeutung zu (Psychomotorik Schweiz, 2021).

Ein Einblick in die Grundlagenliteratur zeigt jedoch, dass die Bereiche diesbezüglich kaum verknüpft werden. Fischer (2003) beschäftigt sich mit den physiologischen und psychologischen Grundlagen der allgemeinen Wahrnehmung und leitet Konsequenzen für die Förderung ab, ohne auf die kinästhetische Wahrnehmung im Besonderen einzugehen. Zimmer (2019) beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise der sieben Sinnessysteme und wie die Wahrnehmungsbereiche miteinander in Wechselwirkung stehen. Daraus werden viele Förderideen für die Praxis abgeleitet. Ayres (2005) beschreibt, wie Sin-

nesreize verarbeitet und integriert werden und wie sich diese Fähigkeit im Verlaufe der Kindheit entwickelt. Sie beschreibt Störungen der Informationsverarbeitung und deren Folgen auf das Lernen und Bewegen. Rosenkötter (2021) beleuchtet die Bereiche Motorik, Verarbeitung und Wahrnehmung aus neuropädagogischer Sicht, ohne sie miteinander zu verknüpfen. Geraedts (2020) beschreibt neurophysiologische Abläufe von automatisierten und Willkürbewegungen. Daraus leitet er Erkenntnisse für die Therapie und fürs Training ab.

Die vorliegende Arbeit sucht gezielt nach Befunden, welche die kinästhetische Wahrnehmung und die Bewegungsausführung in einen Zusammenhang bringen. Damit soll die beschriebene Forschungslücke zwischen den Bereichen Wahrnehmung und Bewegung geschlossen werden.

In der Praxis wird von diesem Zusammenhang ausgegangen, ohne dass man sich der Wirkung der kinästhetischen Förderangebote sicher ist. Die vorliegende Arbeit soll für die Praxis einen Mehrwert darstellen, damit Massnahmen und Interventionen zukünftig evidenzbasiert vorgenommen werden. Das verleiht therapeutischen Fachpersonen mehr Sicherheit und mehr Fachkompetenz. Zudem wird die Therapie gegen aussen noch besser begründbar. Diese Arbeit richtet sich an Psychomotoriktherapeut*innen und Ergotherapeut*innen.

1.2 Fragestellung und Aufbau

Um die Forschungslücke abzudecken und die gefundenen Befunde interpretieren zu können, werden zuerst die theoretischen Grundlagen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung dargestellt. Weiter werden die neuronalen Strukturen beschrieben, welche am Wahrnehmungs- und Bewegungsprozess beteiligt sind. Für den Theorieteil sind folgende Fragestellungen handlungsleitend:

Wie funktioniert die kinästhetische Wahrnehmung?

Wie funktioniert das Bewegungslernen und wie zeigt es sich?

Welche neurophysiologischen Prozesse spielen sich dazwischen ab?

Im Kapitel Wahrnehmung werden zuerst die Begrifflichkeiten und die Funktionsweise der kinästhetischen Wahrnehmung erläutert. Anschliessend wird die Entwicklung der kinästhetischen Wahrnehmung dargestellt. Relevante Aspekte für die therapeutische Arbeit runden das Kapitel ab. Im nächsten Teil wird der neurophysiologische Prozess beschrieben. Er stellt die Verbindung zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und dem Bewegungslernen dar. Danach wird das das motorische Lernen

beleuchtet. Es werden Bewegungsqualitäten beschrieben, relevante Begrifflichkeiten geklärt und Modelle zum Bewegungslernen vorgestellt. Ein Fazit mit Erkenntnissen zur Psychomotoriktherapie rundet das Kapitel ab.

Im nächsten Kapitel wird das methodische Vorgehen beschrieben. Mittels einer systematischen Literaturanalyse wird gezielt nach Befunden gesucht, welche die kinästhetische Wahrnehmung und die Bewegungsausführung in einen relevanten Zusammenhang bringen. Die folgende Fragestellung ist für die vorliegende Arbeit handlungsleitend. Sie wird mit einer Grafik verdeutlicht. Die Pfeile erklären die zentralen Begriffe der Forscherfrage.

Abbildung 2: Erklärung der Fragestellung

Es folgt eine Darstellung der Ergebnisse, welche quantitativ analysiert werden. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert, die Fragestellung beantwortet und Schlussfolgerung für die Praxis abgeleitet. Daraus werden wichtige Erkenntnisse für die weitere Forschung und die Praxis abgeleitet.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Die kinästhetische Wahrnehmung

2.1.1 Grundlagen der Wahrnehmung

«Die Sinne sind unsere Antennen, über die wir mit der Umwelt kommunizieren. Durch sie nehmen wir Kontakt mit der Umwelt auf, über die Sinne lassen wir die Umwelt in uns hinein. Sie sind die Nahtstelle zwischen innen und aussen, zwischen dem Menschen und der Welt» (Zimmer, 2019, S. 14).

Das Zitat von Zimmer verdeutlicht die Wichtigkeit der Wahrnehmung für das kindliche Handeln. Auch weitere Autor*innen befassen sich mit der Bedeutsamkeit und der Funktionsweise der Wahrnehmung, deren wichtigste Aspekte hier erläutert werden.

Unter Wahrnehmung versteht man die Aufnahme von Reizen aus der Umwelt oder dem Körperinnern durch die Sinnessysteme und deren Verarbeitung bis zum bewussten Erkennen (von Loh, 2003, S. 254). Fischer (2003) betont, dass bei der Wahrnehmungsverarbeitung die Bedeutungserfassung und Sinngebung zentrale psychische Leistungen sind und sie die anschliessende Reaktion stark mitbestimmen. Wahrnehmung ist demnach ein aktiver und subjektiver Prozess (S. 129).

Über die Wahrnehmung erkundet ein Kind seine Umwelt, erlebt seinen Körper und dessen Bewegungsmöglichkeiten. Durch die erfahrenden Wahrnehmungseindrücke entwickelt sich die Orientierung am und im eigenen Körper, in der räumlichen, materiellen und sozialen Welt. Gegenstände und Zusammenhänge können verstanden und eingeordnet werden, wobei der Sprache und Kognition eine grosse Bedeutung zukommt. Auch die sozio-emotionale Verbundenheit und der kulturelle Hintergrund sind zentrale Voraussetzungen für vielfältige Wahrnehmungserfahrungen. Sie prägen den Grad der Eigenaktivität und die Motivation zum selbständigen Erkunden (Fischer, 2003, S. 131).

Das Wahrnehmen der Aussen- und Innenwelt wird also unterschiedlich erlebt und entscheidet mit, wie wir uns entwickeln.

Der Mensch nimmt die Welt über die visuellen, auditiven, taktilen, kinästhetischen, vestibulären, olfaktorischen und gustatorischen Sinne wahr. Für eine Bewegungsausführung sind vor allem die ersten fünf genannten Sinne relevant. Sie sind meistens gemeinsam aktiv und arbeiten eng zusammen (von Loh, 2003, S. 244).

In der Psychomotoriktherapie legen wir grossen Wert auf das Anregen der verschiedenen Sinne. Was ist nun aber die kinästhetische Wahrnehmung? Dieser Frage wird im nächsten Kapitel nachgegangen.

2.1.2 Definition kinästhetische Wahrnehmung und weitere Begrifflichkeiten

In der Literatur existieren verschiedene Bezeichnungen für die kinästhetische Wahrnehmung. Um ein besseres Verständnis zu ermöglichen, werden zunächst einige zentrale Begriffe diskutiert.

Kinästhetische Wahrnehmung

Kinästhesie kommt aus dem griechischen. Das Wort setzt sich aus den beiden Begriffen *kineîn* = bewegen und *aísthēsis* = Wahrnehmung, Empfinden, zusammen (Dudenredaktion, o.J.). Es bedeutet so viel wie Bewegungsempfindung und meint die Fähigkeit, Bewegungen der Körperteile unbewusst zu kontrollieren und zu steuern. Auch Zimmer (2019) versteht unter dem Begriff kinästhetische Wahrnehmung die Empfindung über die Lage und Bewegung des eigenen Körpers. Zimmer präzisiert den Begriff Kinästhesie als die Fähigkeit, die Raum-, Lage-, Kraft- und Spannungsverhältnisse der eigenen Bewegung wahrzunehmen. (S. 117). Auch Lienert et al. (2019) wählen den Begriff der kinästhetischen Wahrnehmung und fügen an, dass Informationen von den Rezeptoren der kinästhetischen Wahrnehmung notwendig sind, um Bewegungen ohne visuelle Kontrolle zu planen, zu dosieren und zu automatisieren (S. 32). Zimmer (2019) unterteilt die kinästhetische Wahrnehmung in die Bereiche: Kraft-, Stellungs-, Spannungs- und Bewegungssinn (S.58–59).

Tiefensensibilität

Von manchen Autoren wird der Begriff Tiefensensibilität verwendet. Gemäss Zimmer (2019) weist der Begriff darauf hin, dass sich die Sinneszellen tiefer im Gewebe des Körpers befinden. Bei der taktilen Wahrnehmung hingegen befinden sich die Sinneszellen auf der Haut und erfassen die oberflächlichen Empfindungen, was als Oberflächensensibilität bezeichnet wird (Holle, 2011, zitiert in Zimmer, S. 118).

Propriozeptive Wahrnehmung oder Eigenwahrnehmung

Ayres (2016) spricht vom propriozeptiven System. Proprius kommt aus dem lateinischen und bedeutet «der Eigene». Gemeint ist damit, dass die Reize aus dem eigenen Innern entstehen. Der Begriff der propriozeptiven Wahrnehmung wird auch mit Eigenwahrnehmung übersetzt (S. 53).

In unserer Arbeit verwenden wir den Begriff "kinästhetische Wahrnehmung", da er sich auf das Bewegungsempfinden bezieht und somit genau dem Fokus unserer Forschungsabsicht entspricht.

Sinnes- Sensoren/Rezeptoren/Propriozeptoren

Sinnes- Sensoren sind Zellen oder Zellbestandteile der Sinnesorgane, welche auf bestimmte Reize spezialisiert sind, diese aufnehmen und weiterleiten. Sie liegen an Stellen im Körper, welche für die jeweiligen Reize besonders gut erreichbar sind.

Häufig wird für die reizaufnehmenden Zellen auch der Begriff Rezeptor verwendet. Zimmer (2019) stellt klar, dass dieser Begriff nicht ganz korrekt ist, da Rezeptoren eigentlich Molekülkomplexe darstellen, an welchen sich spezifische Moleküle, beispielsweise Hormone anbinden. In der Literatur wird der Begriff Rezeptor jedoch häufig verwendet, da er auf ein besseres Verständnis trifft (S. 43–44).

Im Gegensatz zu den Rezeptoren, welche auf Reize von aussen reagieren, sind Propriozeptoren Sinneszellen, welche auf Reize aus dem Innern des Körpers reagieren. Propriozeptoren nehmen also Reize auf, welche im eigenen Körper entstehen, beispielsweise durch Bewegung (Zimmer, 2019, S. 120).

Da es sich bei der kinästhetischen Wahrnehmung um Eindrücke aus dem Inneren des Körpers handelt, werden wird in dieser Arbeit hauptsächlich der Begriff «Propriozeptor» verwendet. In der Sinnesphysiologie wird meistens der Begriff «Rezeptor» benutzt, wobei der Begriff je nach Funktion oder Lage mit dem spezifischen Auftretensort oder der Funktion kombiniert wird, zum Beispiel Spannungsrezeptor. Aus Gründen der Lesbarkeit werden in der vorliegenden Arbeit ebenfalls Wortzusammensetzungen verwendet.

2.1.3 Funktionsweise der kinästhetischen Wahrnehmung

Die kinästhetische Wahrnehmung hat kein eindeutig lokalisierbares Sinnesorgan, wie dies bei den anderen Wahrnehmungssystemen der Fall ist. Die Propriozeptoren liegen über den ganzen Körper verteilt in den Muskeln, Sehnen, Bändern, Faszien und Gelenkkapseln und senden von dort aus Reize an das zentrale Nervensystem (Zimmer, 2019, S. 120).

Tabelle 1. Funktionsweise kinästhetische Wahrnehmung

Kinästhetische Wahrnehmung					
=					
Eigenwahrnehmung aus Propriozeptoren					
Wo	Muskeln	Sehnen	Bänder	Faszien	Gelenkkapseln
Wie	Stellungsrezeptoren			Spannungsrezeptoren	
Bereiche	Stellungssinn	Bewegungssinn	Kraftsinn	Spannungssinn	
Aufgabe	<ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldung über Lage der Körperteile • Rückmeldung zu Gelenkstellungen 	Rückmeldung über Geschwindigkeit und Richtung der Veränderung der Körperteile	Rückmeldung über den Krafteinsatz	<ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldung über Muskelspannung • Entspannung und Anspannung wird eingeleitet 	

Es gibt Stellungsrezeptoren und Spannungsrezeptoren. Die Stellungsrezeptoren liegen in den Gelenkbändern und Gelenkkapseln. Sie empfangen die Reize über die isotonische Muskelkontraktion, das

heisst, die Spannung der Muskulatur bleibt bei einer Muskelkontraktion gleich hoch, während dem sich der Muskel verlängert oder verkürzt (Zimmer, 2019, S. 120).

Die Spannungsrezeptoren befinden sich in den Sehnen. Sie nehmen die Reize auf, die durch die isometrische Muskelkontraktion entstehen. Bei der isometrischen Muskelkontraktion bleibt die Länge des Muskels gleich, es kontrahieren nur die einzelnen Muskelfasern, das heisst, die Muskelspannung verändert sich (Zimmer, 2019, S. 121). Die Spannungsrezeptoren helfen also, den Kräfteinsatz bei gleichbleibender Muskellänge einschätzen und anpassen zu können. Zimmer (2019) ergänzt, dass die Spannungsrezeptoren ermöglichen, den Körper in Ruhelage zu halten. Zum Beispiel dann, wenn wechselnde physikalische Störeinflüsse eintreten (S. 121). Dieses Phänomen ist bei einem heftigen Windstoss erlebbar.

Bei jeder Bewegung werden Spannungs- sowie Stellungsrezeptoren aktiviert. In der Psychomotoriktherapie wird fortlaufend die kinästhetische Wahrnehmung trainiert. In vielfältigen Bewegungs- und Spielsituationen werden sowohl Stellungs- als auch Spannungsrezeptoren stimuliert.

2.1.4 Bereiche der kinästhetischen Wahrnehmung

Diese zwei verschiedenen Propriozeptoren ermöglichen es, unterschiedliche Wahrnehmungsreize zu verarbeiten und bewirken unterschiedliche Qualitäten in der kinästhetischen Wahrnehmung. Zimmer (2019) gliedert die kinästhetische Wahrnehmung in folgende Bereiche: Stellungssinn, Bewegungssinn, Kraftsinn und Spannungssinn (S. 119).

Stellungssinn

Der Stellungssinn leitet die Informationen über die Lage der einzelnen Körperteile und die Stellung der Gelenke zueinander an das zentrale Nervensystem weiter. Durch diese Informationen weiss der Mensch stets, wo sich seine Körperteile im Raum befinden, ohne dies visuell kontrollieren zu müssen. Dadurch ist es beispielsweise möglich, auch im Dunkeln oder mit geschlossenen Augen ein Glas Wasser zum Mund zu führen (Zimmer, 2019, S. 119).

Bewegungssinn

Der Bewegungssinn nimmt wahr, mit welcher Geschwindigkeit und in welcher Richtung eine Gelenkstellung verändert wird und leitet diese Information ans zentrale Nervensystem weiter. So ist es dem Menschen möglich, die Richtung und Geschwindigkeit seiner Bewegungen ohne visuelle Kontrolle wahrzunehmen und darauf zu reagieren (ebd. S. 119).

Kraftsinn

Der Kraftsinn gibt Rückmeldungen über die eingesetzte Kraft. Durch diese Information kann der Mensch abschätzen, wieviel Muskelkraft aufgewendet werden muss, um eine Bewegung durchzuführen (ebd. S. 119).

Spannungssinn

Der Spannungssinn leitet Informationen über das Ausmass der Muskelspannung weiter. Der Grad der Muskelspannung kann auch willentlich beeinflusst werden, beispielsweise bei Entspannungsübungen (ebd., S. 119–120).

Diese theoretischen Ausführungen zeigen, dass für eine präzise Bewegungsausführung immer mehrere Qualitäten der kinästhetischen Wahrnehmung involviert sind. Die verschiedenen Sinnesqualitäten können nicht isoliert angeregt werden. Um sie bewusst wahrzunehmen, kann der Fokus bei einer Aktivität auf einen einzelnen Bereich gelegt werden. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Sinnesqualität aktiv wahrgenommen wird und einen Einfluss auf die Bewegungsausführung hat.

2.1.5 Zusammenspiel zu anderen Wahrnehmungsbereichen

Zwischen der taktilen, kinästhetischen und vestibulären Wahrnehmung besteht ein enger Zusammenhang. Diese Wahrnehmungsbereiche werden auch als Nahsinne bezeichnet. Sie werden bereits im Mutterleib entwickelt und sind bei Geburt schon voll funktionsfähig (Lienert et al., 2019, S. 23).

In der Praxis wird die taktile und kinästhetische Wahrnehmung oftmals als zusammengehörige Wahrnehmung betrachtet. Fisher, Murray und Bundy (1998) stellen klar, dass die beiden Wahrnehmungssysteme voneinander unterschieden werden sollten. Durch die kinästhetische Wahrnehmung werden Bewegungen und Haltungen wahrgenommen, welche durch die eigene Bewegung entstehen. Die taktile Wahrnehmung hingegen bezieht sich auf einen externen Reiz. Um eine Oberflächenbeschaffenheit zu erkennen, wird beispielsweise der Finger hin und her geschoben. Wir fühlen, ob die Oberfläche glatt oder rau ist (taktile) und wissen, ohne mit den Augen zu kontrollieren, wo unsere Hand ist (kinästhetisch).

Auch das vestibuläre System arbeitet eng mit dem kinästhetischen System zusammen. Die Rezeptoren des vestibulären Systems sind im Innenohr angeordnet. Sie reagieren auf die Schwerkraft, auf die Beschleunigungsgeschwindigkeit und Richtungsänderungen des Kopfes. Das zentrale Nervensystem erhält somit stets Informationen, wo sich der Körper in Bezug zur Schwerkraft befindet, ob er ruhig oder in Bewegung ist, und wie schnell und in welche Richtung er sich bewegt. Die Informationen aus dem

vestibulären System werden mit den propriozeptiven Reizen verknüpft und wirken auf die Haltungskontrolle, Balance und Bewegungssteuerung sowie auf die Raumwahrnehmung (Ayres, 2016, S. 55).

Ayres (2016) sieht das Zusammenspiel und die Verarbeitung der Sinnesreize als Grundlage des Lernens. Abstrakte und kognitive Denkvorgänge sind nur möglich, wenn vorher viele Sinneserfahrungen gemacht wurden, diese verarbeitet, geordnet und integriert wurden (S. 58).

Obwohl in der Realität die verschiedenen Wahrnehmungssysteme nicht voneinander trennbar sind und auch die Entwicklung der Wahrnehmungssysteme vernetzt geschieht, wird im nächsten Abschnitt der Fokus auf die kinästhetische Wahrnehmung gerichtet.

2.1.6 Entwicklung der kinästhetischen Wahrnehmung

Zimmer (2019) erörtert, dass die Entwicklung der kinästhetischen Wahrnehmung bereits im Mutterleib beginnt. Im zweiten Schwangerschaftsmonat werden die Propriozeptoren angelegt. Bereits im dritten Schwangerschaftsmonat nimmt der Fötus Bewegungen wahr. Durch die Bewegungen seiner Mutter wird er im Fruchtwasser hin- und her bewegt (S. 49–51).

Ayres (2016) beschreibt die Entwicklung der kinästhetischen Wahrnehmung ab dem ersten Lebensmonat bis zu einem Alter von acht Jahren. Es wird deutlich, dass die Entwicklung der kinästhetischen Wahrnehmung eng mit der Bewegungsentwicklung und der Entwicklung anderer Wahrnehmungsbereiche einhergeht.

Mit einem Monat kann sich der Säugling aktiv der Person anschmiegen, die ihn hält. Durch die Informationen aus den Muskeln und Gelenken spürt er, wie er die Körperhaltung verändern kann (Ayres, 2016, S. 23).

Im zweiten und dritten Monat gewinnt das Baby Rückmeldungen aus der Nackenmuskulatur über die Stellung seines Kopfes. Das Kind bewegt seine Arme und Hände in Richtung von Gegenständen und Personen. Es kann Gegenstände festhalten (ebd. S. 25–27).

Ab dem vierten Monat beginnt das Kind, seine Hände zu berühren und anzuschauen und erfährt, wo seine Hände im Raum sind. Durch das Zusammenspiel der taktilen Wahrnehmung, der kinästhetischen Wahrnehmung und der visuellen Wahrnehmung wird die Feinbewegung der Hände immer besser abgestimmt (ebd. S. 27).

Im sechsten Monat wird der Spannungs- und Kraftsinn in der häufig beobachtbaren Flugzeughaltung geübt, bei welcher das Baby aus der Bauchlage heraus Kopf, Schulter, Arme und Beine gleichzeitig

anhebt. Kinder in diesem Alter mögen es, wenn sie hochgehoben, geschwungen, kopfüber und rundherum gedreht werden. Bei diesem Spiel wird der Gleichgewichtssinn und der Bewegungssinn angeregt (ebd. S. 27–28).

Zwischen dem sechsten und achten Monat beginnen die Kinder zu robben und krabbeln. Durch die Sinnesempfindung der Bewegung erfährt das Kind den Raum und die Entfernung zwischen sich und Objekten. In diesem Alter kann das Kind kleine Dinge mit dem Zangen- oder Pinzettengriff aufheben. Die Tastempfindungen, die Informationen aus den Muskeln und Gelenken und die visuellen Informationen ermöglichen präzise Bewegungen (ebd. S. 29–30).

Eine der bedeutsamsten Leistungen des Kindes ist das selbstständige Aufstehen, welches ab dem neunten Monat möglich wird. Für diese Fertigkeit greift das Kind auf die verarbeiteten Informationen von Schwerkraft, Bewegung, Muskelspannung und Gelenkstellung der vorangegangenen Monate zurück (ebd. S. 31).

Zwischen dem zweiten und siebten Lebensjahr sind Kinder sehr aktiv. Sie lernen, ihren Körper auf unzählige Arten einzusetzen und die anpassenden Reaktionen werden immer komplexer. Auch Werkzeuge werden nun benutzt. Um damit umzugehen, greift das Kind auf Sinneserfahrungen zurück, die es von früheren Aktivitäten gespeichert hat. In der Zeitspanne zwischen drei und sieben Jahren ist das Gehirn am aufnahmefähigsten für Sinnesempfindungen und kann sie am besten verarbeiten. Mit acht Jahren ist die Entwicklung des taktilen Sinnes abgeschlossen. Der Gleichgewichtssinn ist fast ausgereift, und die Informationen aus Muskeln und Gelenken sind gut integriert (ebd. S. 34–35).

Auch Dordel (2007) betont, dass bis zum Vorschulalter die Entwicklung der Basissinne sehr zentral ist. Danach nimmt die Bedeutung der Fernsinne immer mehr zu. Er nennt das Alter zwischen drei bis acht Jahren als sensibles Zeitfenster für die Entwicklung der Basissinne. In dieser Zeitspanne wird das maximale Differenzierungsvermögen der vestibulären, kinästhetischen und taktilen Wahrnehmung ausgebildet (S. 259).

Kinder im Vorschulalter besuchen oft die Psychomotoriktherapie. Das sensible Zeitfenster zwischen drei bis acht Jahren eignet sich gut, um über vielfältige und spielerische Wahrnehmung- und Bewegungserfahrungen anzubieten. Auch Umweltfaktoren beeinflussen die Entwicklung der Wahrnehmung. Dies wird im folgenden Kapitel dargestellt.

2.1.7 Förderliche und hinderliche Umweltfaktoren

Um vielfältige Sinneserfahrungen zu sammeln, braucht das Kind eine Umwelt, in der es aktiv und selbstständig handeln kann, um seine Sinne einzusetzen und zu erproben (Zimmer, 2019, S. 15). Neben den

materiellen und räumlichen Voraussetzungen nennen Lienert et. al (2009) auch soziale Begebenheiten wie den kulturellen Hintergrund, oder eine sichere Bindung als Voraussetzung, um sich sinnlich und eigenständig mit der Welt auseinanderzusetzen (S. 23).

Förderliche Umweltfaktoren

Erwachsene können eine Umgebung schaffen, in welcher die Kinder aktiv und selbständig handeln können. Je anregender die Umgebung des Kindes ist, desto mehr wird das Kind zur Aktivität und zum eigenständigen Handeln herausgefordert. Vielfältige Sinneserfahrungen sollen zugelassen werden, auch wenn sie für den Erwachsenen nicht immer als sinnvoll erscheinen – das Kind sammelt aber wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen. Eigene Bedürfnisse nach Sauberkeit, Hygiene, gesundheitliche Bedenken sollten, wenn möglich, zugunsten von sinnlichen Erfahrungen durch Erproben oder Experimentieren zurückgestellt werden. Um differenzierte Wahrnehmungserfahrungen zu sammeln, braucht es genügend Zeit – es braucht ein Verlangsamen, ein Innehalten – damit Staunen, Tätigkeiten wiederholen und Gesetzmässigkeiten erkennen möglich werden. Erwachsene können Kinder unterstützen, indem sie achtsam sind und dem Kind Sinneserfahrungen bewusst machen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass das Kind mit Spass und Freude dabei ist, denn nur dann werden die Sinne wirklich geweckt und das Kind erlebt seine Tätigkeit als sinnvoll (Zimmer, 2019, S. 15–18).

In der Schule sollen Lerninhalte nicht nur über den visuellen und akustischen Sinn vermittelt werden, sondern mit möglichst vielen Sinnen erlebbar gemacht werden. Dies ist besonders in der heutigen Zeit wichtig, wo viele Informationen nicht mehr über die Basissinne, sondern über den Verstand das Kind erreichen. Gemäss Zimmer wird das Wissen umso fester verankert, je mehr Sinne bei der Aneignung von Wissen genutzt werden. Über die sinnliche Erfahrung werden Inhalte begreifbar, erfassbar und nachvollziehbar. Dies bedingt, dass die Kinder auch in der Schule Gelegenheit haben, eigenständig zu sein (Zimmer, 2019, S. 29–31).

Hinderliche Umweltfaktoren

Gemäss Zimmer (2019) engen die veränderten Lebensbedingungen die Eigenaktivität und Erfahrungsspielräume der Kinder immer mehr ein, so dass sinnliche Erfahrungen immer mehr in den Hintergrund treten (S. 24).

Durch den zunehmenden Medienkonsum werden Erfahrungen häufig aus zweiter Hand gewonnen, passives Konsumverhalten tritt an die Stelle von aktivem Erkunden. Die vielen eintreffenden, visuellen und akustischen Reize lassen kaum Zeit zum Verarbeiten, Erinnern und Verknüpfen der Informationen.

Auch die zunehmende Technisierung der Umwelt wirkt sich hemmend auf Wahrnehmungserfahrungen aus. Ursache-Wirkungszusammenhänge können nicht mehr aktiv erfahren werden. Durch die zunehmende Mobilität und vorstrukturierte Freizeit werden die freien Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt. In der Schule und im Kindergarten wird von den Kindern verlangt, dass sie ruhig und still sitzen, obwohl das Bewegungsbedürfnis in diesem Alter am grössten ist. Auch das Verhalten der Bezugspersonen kann sich hemmend auf die Entwicklung der Wahrnehmung auswirken, zum Beispiel wenn Kinder überbehütet werden oder wenn sie kulturell bedingt wenig Körperkontakt erfahren (Zimmer, 2019, S. 23–25).

Während es also durch die veränderte Lebenswelt zu einem Überangebot in einem spezifischen Sinnesbereich kommt, in welchem Kinder mit optischen und akustischen Reizen überflutet werden und eine erfahrungsbezogene Einordnung nicht mehr möglich ist, besteht auf der anderen Seite ein Unterangebot in den elementaren, körpernahen Sinnesbereichen, da die Möglichkeiten zu sensorischen Erfahrungen fehlen (Zimmer, 2019, S. 24).

Auswirkungen auf das Lernen

Auch Fischer (2003) erläutert, wie wichtig sinnliche Erfahrungen sind und wie sie sich auf das Lernen auswirken. Schon nach der Geburt ist ein Kind mit den meisten Sinnes- und Nervenzellen ausgestattet. Im Verlauf der Entwicklung wachsen die Kontaktstellen (Synapsen) zwischen den einzelnen Nervenbahnen zusammen, da das Kind beim Bewegen, Handeln und Erkunden viele Sinneserfahrungen sammelt. Je mehr aktive und komplexe, sinnliche Erfahrungen ein Kind sammelt, desto mehr Synapsen entstehen. Und je häufiger eine Synapse gebraucht wird, desto schneller kann eine Verbindung hergestellt werden und das Lernvermögen wird erhöht. Die wiederholte Aktivierung sensorischer und motorischer Synapsen verbessert die Geschicklichkeit und führt zur Automatisierung von Bewegungs-, Handlungs- und Denkmustern. Kinder, welche wenig Gelegenheiten erhalten, eigenaktiv zu handeln oder welche in einer reizarmen Umgebung aufwachsen, brauchen ihre Sinnesorgane weniger und bilden weniger Synapsen aus, was sich hemmend auf ihre Entwicklung auswirkt (S. 108).

2.1.8 Fazit

Durch die Auseinandersetzung mit der Grundlagenliteratur wurde uns die Bedeutung und Wichtigkeit von Wahrnehmungserfahrungen für die kindliche Entwicklung bewusst. Nicht nur Erkenntnisse über die Umwelt, den eigenen Körper und dessen Bewegungsmöglichkeiten werden gesammelt, sondern auch die Orientierungsfähigkeit, das logische Denken und die Sprache werden aufgebaut. Wahrnehmungserfahrungen wirken sich auf die Gehirnentwicklung aus. Je mehr eigenständige, vielseitige Erfahrungen gesammelt werden, umso mehr Synapsen werden gebildet. Und je häufiger sensorische und

motorische Synapsen aktiviert werden, desto genauer und geschickter gelingt die Bewegungsausführung und Bewegungshandlungen werden schneller automatisiert.

Wichtig ist zu beachten, dass sich die verschiedenen Sinnessysteme nicht isoliert entwickeln. Besonders die taktile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung stehen in enger Wechselwirkung und gehen mit der Bewegungsentwicklung einher. Diese Wechselwirkung ist auch beim Bewegungslernen zu beachten.

Als sensibles Zeitalter für die Entwicklung der Basissinne wird die Zeitspanne zwischen drei und acht Jahren genannt. In diesem Alter kommen viele Kinder in die Psychomotoriktherapie. Die Psychomotoriktherapie kann für die Förderung der Wahrnehmung einen wichtigen Beitrag leisten, indem die Bedeutsamkeit der Wahrnehmung für die Entwicklung des Kindes anerkannt wird, das Umfeld entsprechend sensibilisiert wird und die Aspekte der Förderung berücksichtigt werden. Insbesondere kann man den Kindern in der Psychomotoriktherapie viele Möglichkeiten zu Sinneserfahrungen geben. Das Material und die Geräte sind einladend und sprechen verschiedene Wahrnehmungssinne an. Über das Spiel bekommt die Wahrnehmungserfahrungen einen Sinn für das Kind. Durch vielfältige Bewegungsreize wird die kinästhetische Wahrnehmung angeregt und verfeinert. Dies ist insbesondere wichtig, da im Lebensalter zwischen drei bis acht Jahren das maximale Differenzierungsvermögen der Wahrnehmung ausgebildet wird. Die Menge an Wahrnehmungserfahrungen haben einen Einfluss auf die Gehirnentwicklung, das Lernvermögen und die Bewegungsausführung.

Diese Ausführungen zeigen mehrfach, dass zwischen der Wahrnehmung und Bewegungsausführung ein Zusammenhang besteht. Dieser Zusammenhang wird jedoch in der zitierten Grundlagenliteratur nicht empirisch belegt.

2.2 Neurophysiologische Perspektive

Gemäss Rosenkötter (2021) bildet das kinästhetische System zusammen mit dem taktilen und vestibulären System ein Regulationssystem, welches über Rückmeldungsschleifen die Haltung und Kontrolle von Bewegung ermöglicht (S. 162). Um diese Aussage zu verstehen, wird in Folgendem der neurophysiologische Verarbeitungsprozess beschrieben.

Sensorische Reizung

Durch eine Veränderung des Spannungszustandes der Muskeln oder des Dehnungszustandes von Gelenken, Bändern, Faszien und Sehnen entstehen physikalische Reize, welche von den Propriozeptoren aufgenommen werden. Diese reizaufnehmenden Zellen übertragen den physikalischen Reiz in ein elektrisches Signal, welches über die afferenten, also die aufsteigenden, Nervenbahnen an das zentrale

Nervensystem weitergeleitet wird. Oftmals werden Reize aus mehreren Wahrnehmungssystemen gleichzeitig aufgenommen, in elektrische oder chemische Signale umgewandelt und über die afferenten Nervenbahnen an das zentrale Nervensystem weitergeleitet (Faller & Schünke, 2016, S. 590).

Verarbeitung im Zentralnervensystem

Im Rückenmark und Hirnstamm treffen die Signale aus den unterschiedlichen Wahrnehmungssystemen zusammen und werden ein erstes Mal miteinander verknüpft. Die elektrischen Signale werden verstärkt oder gehemmt, je nachdem, ob das Grosshirn geweckt oder vor einer Reizüberflutung geschützt werden soll. Über den Thalamus gelangen die Signale aus den Sinnessystemen an die Grosshirnrinde. Dort werden sie interpretiert, zu einem Gesamtbild zusammengefügt, mit bereits gemachten Erfahrungen verglichen und motorische Antworten initiiert (Geraedts, 2020, S.38).

Im motorischen Zentrum des Kleinhirns werden die Bewegungsbefehle erneut verknüpft und abgestimmt, damit eine gut koordinierte motorische Reaktion erfolgen kann (Zimmer, 2019, S. 37).

Unterschiedliche motorische Systeme

Für die bewusst gesteuerte Willkürmotorik sind wie oben beschrieben das Grosshirn und das Kleinhirn zuständig. Bewusst gesteuerte Willkürmotorik meint, einen zuvor entworfenen Plan in Bewegung umzusetzen. Davon unterscheidet sich die Reflexmotorik, welche im Rückenmark koordiniert wird. Bei der Reflexmotorik reagiert der Körper automatisch auf einen sensorischen Reiz und löst eine nicht veränderbare Bewegungsantwort aus. Ein weiteres System zur Steuerung der Motorik ist das extrapyramidale System: Es steuert vitale Funktionen wie das Atmen oder den Herzschlag und auch die erlernte, automatisierte Motorik (Geraedts, 2020, S.38).

Motorische Reaktion und erneute kinästhetische Reizung

Bei einer willkürlichen Bewegung werden elektrophysische Erregungsmuster über die efferenten Nervenbahnen an die motorische Endplatte gesendet. Dort wird das Signal in eine Muskelkontraktion umgewandelt. Durch das Zusammenziehen oder durch die Dehnung der Muskeln erfolgt eine Bewegung, welche man auch Kinematik nennt (Jänke, 2017, S. 410–414). Durch den Bewegungsvollzug senden die Propriozeptoren die Signale wiederum an das zentrale Nervensystem. Meinel und Schnabel (2007, S. 42) nennen diesen Rückkopplungsmechanismus Reafferenz. Im Kapitel 2.3.5 wird dieser Mechanismus nochmals aufgegriffen.

2.2.1 Aufgaben und Bestandteile des zentralen und peripheren Nervensystems

Als nächstes wird erklärt, was Propriozeptoren sind und welche Aufgaben sie übernehmen. Danach werden verschiedene Bereiche des Gehirns und deren Aufgaben beschrieben.

Propriozeptoren: die Reizempfänger

Die Aufgabe eines Rezeptors ist es, physikalische oder chemische Reize in eine elektrische Regung umzusetzen, wobei die Empfindsamkeit der Rezeptoren unterschiedlich ist. Es gibt niederschwellige (empfindliche) und hochschwellige (unempfindliche) Rezeptoren. Bei der kinästhetischen Wahrnehmung werden physikalische Reize innerhalb eines bestimmten Gewebebereiches gemessen. Die Rezeptoren der kinästhetischen Wahrnehmung gehören zu den empfindlichen Sinneszellen. Die mechanischen Signale werden direkt am Axonende in Aktionspotentiale übertragen (Faller & Schünke, 2016, S. 590).

Afferente Nervenbahnen: die Reizüberträger

Es gibt afferente (aufsteigende) und efferente (absteigende) Nervenbahnen. Die afferenten Nervenbahnen leiten die elektrischen Impulse von den Propriozeptoren zum Zentralnervensystem weiter. Dies geschieht mit einer hohen Geschwindigkeit. Die hohe Geschwindigkeit ist auf die saltatorische Erregungsleitung sowie auf dem Vorhandensein von Myelin und auf die Axondicke zurückzuführen. Saltatorische Erregungsleistungen entstehen, wenn Einschnürungen in den Gliazellen vorhanden sind, welche die Nervenfasern umgeben. Diese Einschnürungen werden Ranvier'sche Schnürringe genannt. Dadurch können elektrische Impulse von Einschnürung zu Einschnürung springen (Geraedts, 2020, S. 40–42).

Abbildung 3: Aufbau einer Nervenzelle (Graf, 2019)

Rückenmark

Das Rückenmark ist im Wirbelkanal der Wirbelsäule eingebettet. Pro Wirbel treten je ein Wirbelsäulennervenpaar aus. Ein Nerv für die motorische, efferente Weiterleitung vom Gehirn zum Muskel und einer für die afferente Weiterleitung der sensorischen Information zum Gehirn. Die Sensoren der Haut, Muskeln, Bändern, Faszien oder Sehnen nehmen Impulse auf und leiten sie durch die Ganglien zum

Rückenmark. Dort werden sie das erste Mal umgeschaltet auf ein zweites Neuron oder sie ziehen direkt in der weissen Substanz zum Gehirn. Im Gehirn wird danach die Information verarbeitet. Reflexe oder automatisierte Motorik werden über das Extrapyramidalbahnsystem ohne zusätzliche Weiterleitung an das Gehirn zu den Muskeln transportiert (ebd. S.42–53).

Hirnstamm (Truncus cerebri)

Der Hirnstamm liegt zwischen dem Rückenmark und dem Grosshirn. Alle Nervenbahnen, welche vom Rückenmark zum Gehirn führen oder vom Gehirn zum Rückenmark, durchqueren den Hirnstamm. Fast alle motorischen Bahnen und die Mehrheit der sensorischen Bahnen kreuzen im Hirnstamm zur anderen Hemisphäre (ebd. S.53–57).

Zwischenhirn (Diencephalon) und Thalamus

Der Thalamus erhält Signale aus dem gesamten sensorischen System, ausgenommen der olfaktorischen Signale des Riechepithels. Durch die Verknüpfung der sensorischen Signale mit kognitiven Prozessen in der Hirnrinde können die Signale bewusst wahrgenommen werden. Zudem sortiert und analysiert der Thalamus sensorische Reize und entscheidet, welche Informationen der Hirnrinde weitergeleitet werden. Sensorische Reize können im Thalamus verstärkt oder verlängert werden (ebd. S.66).

Kleinhirn (Cerebellum)

Das Kleinhirn ist verbunden mit dem Thalamus und dem Grosshirn. Es übernimmt eine grosse Aufgabe beim feinmechanischen Lernen, wie auch beim Erlernen von sportlichen Aufgaben oder beim Erlernen eines Instruments. Alle sensorischen Informationen werden vom Grosshirn als Kopie dem Kleinhirn weitergeleitet. Das Kleinhirn reagiert sehr schnell mit einer motorischen Antwort auf sensorische Reize. Bereits erlernte Motorik wird vom Kleinhirn automatisiert und abgespeichert. Das schafft Platz auf der Grosshirnrinde, um neue Motorik zu lernen (Geraedts, 2020, S. 69–70).

Basalganglien

Die Basalganglien bestehen aus einer Ansammlung von Nervenzellkörpern, welche untereinander und mit dem Grosshirn verbunden sind. Sie liegen unterhalb der Grosshirnrinde, gehören lokal zum Hirnstamm, werden aber funktional zum Grosshirn gezählt. Ihre Aufgabe besteht in der Regulation der Willkürmotorik. Motorik, welche wir in unserem Leben gelernt und automatisiert haben, wird hier reguliert. Auch das motorische Gedächtnis befindet sich in den Basalganglien (ebd. S. 71).

Grosshirn (Telencephalon)

Im Grosshirn befindet sich die Grosshirnrinde. Die Rinde wird in kortikale Areale oder auch Rindenfelder unterteilt. Das motorische Rindenfeld, welches etwa 5% des Platzes einnimmt, liegt wie ein Band von Ohr zu Ohr über dem Kopf. Anschliessend an das motorische Rindenfeld folgt das somatosensorische Rindenfeld. Es ist ebenfalls wie ein Band angeordnet. Wilder Penfield fand 1937 heraus, dass die Anzahl der Nervenzellen auf den Rindenfeldern nicht von der Grösse des Körperteils abhängig ist, sondern von dessen Sensibilität beziehungsweise Ansteuerungsgenauigkeit der Muskeln. Aus diesen Erkenntnissen entwarf er das Modell des Homunkulus (ebd. S.71–73).

Abbildung 4: Sensorischer und motorischer Homunkulus
(Global Illustration Archives, 2001. In Cheers, 2007, S.163)

Die Abbildungen zeigen, wie der Körper innerhalb der motorischen beziehungsweise sensorischen Hirnrinde repräsentiert ist. Die aussergewöhnliche Grösse der Hände und Mundregion im motorischen Homunculus spiegelt das Ausmass der Feinsteuerung wieder. Beim sensorischen Homunculus wird deutlich, wie überproportional die Tastleistungen der Lippen und der Hand auf der Hirnrinde abgebildet sind (Zimmer, 2019, S. 37–39).

Efferente Nervenbahnen

Zu den absteigenden (efferenten) Bahnen zählen die Pyramidenbahn und die extrapyramidalen Bahnen. Beide Systeme sind eng miteinander verknüpft.

Das extrapyramidale System ist zuständig für die unbewusste Muskelaktivität, wie die Stellung und Haltung von Körperteilen, automatisierte Bewegungsabläufe und die Kontrolle von Ausmass und Richtung von willkürlichen Bewegungen (Faller & Schünke, 2016, S. 191–200).

Die Pyramidenbahn ist die Hauptbahn für die willkürlich gesteuerte Muskelaktivität. Die meisten Axone für die Willkürmotorik des Rumpfes und der Extremitäten kreuzen im verlängerten Mark auf die Gegenseite und steigen danach im Rückenmark ab. Dort werden die Impulse auf ein zweites motorisches Neuron umgeschaltet und gelangen über deren Axone in die Peripherie zu den motorischen Endplatten der Muskeln (ebd. S. 194).

Abbildung 5: Motorisches Neuron
(Faller & Schünke, 2016, S.107)

Motorische Endplatte

Die motorische Endplatte ist die Kontaktstelle zwischen einem Axon und einer Muskelfaser. Sie besteht aus dem Endknöpfchen der Nervenzelle, in welchem sich zahlreiche synaptische Bläschen befinden, und einem strukturierten Muskelabschnitt der Muskelzelle. Dazwischen befindet sich der synaptische Spalt. Trifft ein Aktionspotential am synaptischen Endkopf ein, werden die in den synaptischen Bläschen gespeicherten Transmitter (Überträgerstoffe) in den synaptischen Spalt ausgeschüttet. Sie diffundieren zur Membranwand der angrenzenden Muskelzelle und werden dort an Rezeptoren gebunden. Diese Anbindung führt entweder zu einer Erregung oder zu einer Hemmung der muskulären Zellmembran (ebd. S. 106–118).

2.2.2 Fazit

Sehr viele unterschiedliche Organe und Prozesse sind am Resultat der Bewegungsausführung wie auch an der Wahrnehmung neurologisch beteiligt. Die Verarbeitung im zentralen Nervensystem ist sehr relevant. Wenn an einer Stelle die Weiterleitung oder Verarbeitung nicht optimal verläuft, kann das Folgen für den ganzen Körper haben. Die neuronalen Verknüpfungen und Funktionsaufteilungen im Gehirn weisen noch viele Unbekannte auf. Mehrere Bereiche können gleichzeitig aktiv zu sein und verschiedene Verarbeitungswege scheinen möglich zu sein.

2.3 Bewegungsausführung

2.3.1 Was ist Bewegung?

„Motorik entspricht der Gesamtheit aller Steuerungs- und Funktionsprozesse – während Bewegung als das Ergebnis dieser Prozesse sichtbar, beobachtbar und auch messbar wird“ (Dordel, 2007).

Im nächsten Teil widmet sich diese Arbeit dem Lernen der Bewegung. Zuerst wird beschrieben, nach welchen Merkmalen die Bewegungsausführung beobachtet werden kann.

2.3.2 Merkmale der Bewegungsausführung

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an ausgewählten Bewegungsmerkmalen nach Meinel und Schnabel (2007, S. 140–143). Die Bewegungsmerkmale ermöglichen eine harmonische Bewegung. Eine gestörte Harmonie zeigt eine gestörte Koordination (Meinel & Schnabel, 2007, S. 140–143). Muskeln, Sehnen, Gelenke und Bänder welche elastisch oder beweglich sind, müssen für eine fließende Bewegung abgestimmt werden (ebd. S. 32–35; S. 73).

Bewegungsrhythmus

Dieses Merkmal bezieht sich auf die zeitliche Abfolge in der Bewegung, bei welcher sich die An- und Entspannung der Muskeln abwechselt und im Bewegungsrhythmus sichtbar werden. Ein Rhythmus beinhaltet die Wiederholung ähnlicher Bewegungselemente, wie das Beugen und Strecken oder Drehen und Zurückziehen der Gelenke (ebd. S. 92–105).

Bewegungskopplung

Die Bewegungskopplung beschreibt, wie Bewegungen miteinander in Verbindung stehen und wie eine Bewegung auf nachfolgende Bewegungen übertragen wird. Jede Bewegung aktiviert eine Muskelkette im Körper, wodurch Kräfte auf die Gelenke einwirken und sich diese wiederum auf das gesamte Gliedersystem auswirken. Der Rumpf spielt eine entscheidende Rolle in der Bewegungskopplung, da er den grössten Anteil der Körpermasse ausmacht. Er beherbergt starke Muskelgruppen wie die Rücken-, Bauch-, Becken- und Schultergürtelmuskulatur. Insbesondere bei Bewegungen, die nicht der Fortbewegung dienen, ist die Bewegung des Rumpfes zentral (ebd. S. 105–121).

Bewegungsfluss

Die Kontinuität einer Bewegung wird durch Richtungsänderungen, die Geschwindigkeits- und Muskel-dynamik beeinflusst. Sie verdeutlicht das nahtlose Zusammenfügen einzelner Phasen der Bewegung und spiegelt die Beherrschung einer Technik wider (ebd. S.121–125).

Bewegungspräzision

Die Präzision einer Bewegung bezeichnet ihre Treffgenauigkeit und Zielsicherheit. Präzision ist auch ein Handlungsziel. Die zeitliche und räumliche Genauigkeit, also das Timing und die Ablaufpräzision, sind entscheidend für das Erreichen einer Bewegungspräzision und eng mit der Bewegungskoordina-tion verbunden. Die Bewegung des Rumpfes ist für die Bewegungspräzision von grosser Bedeutung, da von dort aus Schlag-, Stoss- oder Wurfbewegungen der Extremitäten initiiert werden (ebd. S.125–129).

Bewegungstempo

Dies beschreibt die Geschwindigkeit eines Bewegungsablaufs. Die konditionellen Fähigkeiten, insbe-sondere Kraft und Schnelligkeit, sowie die koordinativen Fähigkeiten und die Beweglichkeit sind Vo-raussetzungen für ein schnelles Bewegungstempo (ebd. S. 136–137).

Bewegungsstärke

Dieses Merkmal beschreibt wie viel Kraft bei einer Bewegung angewendet wird. Um ein optimales Ergebnis mit der Bewegungskraft zu erzielen, müssen Stärke, Richtung, Koordination und Timing abge-stimmt sein. Bei den meisten Bewegungsabläufen ist es erforderlich die Bewegungskraft entsprechend dieser Parameter anzupassen. Die Kraftanwendung ist das grundlegendste Merkmal der Bewegung, da sie die Bewegung selbst erzeugt (ebd. S. 137–138).

2.3.3 Motorisches Lernen

Im Allgemeinen lassen sich drei Theorien des Bewegungslernens finden: das kybernetische Modell (Re-gelkreismodell), das Handlungsmodell (Wahrnehmen- Verarbeiten- Ausführen) und das Stufenmodell (Erwerben- Anwenden- Gestalten) (Bucher & Ernst, 2005, S. 66). Im nachfolgenden Teil wird zuerst erläutert, welche Voraussetzungen nötig sind, um motorisch zu lernen. Es wird erklärt, was Analysato-ren sind. Anschliessend wird das E-A-G-Modell (Erwerben- Anwenden- Gestalten) nach Hotz (1996) vorgestellt. Weiter wird erklärt, wie das Regelkreismodell nach Meinel und Schnabel abläuft und ab-gerundet wird dieser Abschnitt mit Tipps für das Bewegungslernen.

Um Bewegungen auszuführen, müssen Bewegungen gelernt werden. Das motorische Lernen passiert nicht isoliert. Es gibt viele Einflussfaktoren. Eng ist es mit dem mentalen Lernen und der Motivation verknüpft. Wenn wir unsere motorischen Fertigkeiten erweitern, werden Informationen, welche wir aus der Umwelt generieren oder welche unser Sinnessystem erfasst, verarbeitet und angepasst. Das Wahrnehmen, Weiterleiten und Verarbeiten von einem Sinnesreiz bildet eine Funktionseinheit und wird als Analysator bezeichnet. Das Erfassen dieser Information trägt dazu bei, dass neue Bewegungen gelernt werden können. Mit der angebotenen Umwelt und der Wechselbeziehung zu anderen Menschen wird das motorische Lernen von der Gesellschaft mitbestimmt (Meinel & Schnabel, 2007, S.149–154).

Neue Bewegungen bauen auf den Bewegungserfahrungen eines Menschen auf. Je mehr Bewegungserfahrungen vorhanden sind, desto schneller kann eine neue Bewegung gelernt werden. Sich der Bewegung oder der Wahrnehmung bewusst zu werden, passiert vor allem durch das Verbalisieren. Wenn kinästhetische Empfindungen ins Bewusstsein geholt werden, können Fortschritte im Lernen erzielt werden. Bewegungsabläufe werden durch «Versuch- Irrtum- Lernen», durch «Modell- Lernen» oder durch «Instrumentelles Lernen» (Motivation durch Belohnen oder Bestrafen), wie auch durch «Reflektorisches Lernen» angeeignet. Am meisten Erfolge werden mit dem «Reflektorischen Lernen» erzielt. Da werden die Bewegungen nach der Ausführung besprochen oder beispielsweise anhand einer Aufnahme reflektiert. Motorisches Lernen passiert auch im Spiel und auch bei Alltagsverrichtungen (ebd. S. 144– 162).

2.3.4 Phasen des motorischen Lernens

Wie genau funktioniert nun das Erlernen einer neuen Bewegung? Meinel und Schnabel (2007) teilen das Bewegungslernen in drei Phasen ein. Es beginnt mit der ersten Phase der Entwicklung der Grobkoordination. Die zweite Phase umschliesst die Entwicklung der Feinkoordination und die dritte Phase beinhaltet die Stabilisierung der Feinkoordination und die Ausprägung der variablen Verfügbarkeit. Der zeitliche Umfang der einzelnen Phasen ist abhängig von den motorischen Vorerfahrungen der ausführenden Person.

Die erste Phase umfasst das Kennenlernen des Bewegungsablaufes und das Erlernen dieses Ablaufes bis zum Gelingen des Bewegungsablaufes bei optimalen Bedingungen. Oft weist in dieser Phase die Bewegungskörperausführung noch Mängel auf. Das Anpassen an ungewohnte Bedingungen ist zu diesem Zeitpunkt noch kaum möglich. Oft wird übermässig viel Kraft aufgewendet, um die Bewegung zu vollziehen. Der Bewegungsrhythmus ist noch nicht sichtbar und es gibt eine ungenügende Verbindung zwischen den einzelnen Bewegungen. Der Bewegungsfluss ist noch mangelhaft und der Umfang der Bewegung ist entweder zu gross oder zu klein. Hauptsächlich können in der ersten Phase die Eindrücke

der Augen wahrgenommen und verarbeitet werden. Die anderen Analysatoren (akustische, taktile, kinästhetische und vestibuläre) sind beteiligt, können aber nur bruchteilhaft wahrgenommen werden. Korrekturen von aussen werden unvollkommen verstanden. Zu diesem Zeitpunkt sollte maximal ein Hinweis für eine Verbesserung gegeben werden. Falls die ausführende Person bereits viele Bewegungserfahrungen gesammelt hat, kann sie auf ihr Bewegungsgedächtnis zurückgreifen und die kinästhetischen Reize differenzierter aufnehmen. Hauptfehlerquellen sind ähnliche, bereits gelernte Bewegungen, welche sich in motorischen Einzelheiten unterscheiden und auch Reflexe können das Lernen neuer Bewegungsabläufe behindern. Ein weiterer Hemmungsfaktor sind Angstreaktionen (Meinel & Schnabel, 2007, S.163–174).

Die zweite Phase beinhaltet die Entwicklung der Feinkoordination. Sie umfasst den Bereich von der erreichten Grobkoordination bis zur annähernd fehlerfreien Ausführung des Bewegungsablaufes. Überflüssige Mitbewegungen verschwinden in diesem Stadium. In dieser Phase wird die neue Bewegung systematisch und vielfältig wiederholt. Der Bewegungsfluss und die Bewegungskopplung, also die Verbindung einzelner Bewegungen, werden zweckmässig. Richtungsänderungen lassen den Bewegungsrhythmus nicht mehr stocken. Durch die Sprache kann die Bewegungsempfindung bewusst gemacht werden. Selbstbefehle können sich positiv auf den motorischen Lernprozess auswirken. Ein Spiegel kann die optische Kontrolle ermöglichen und zu einer Verbesserung der Bewegungskopplung beitragen. Wie bei der ersten Phase sind die Fehlerquellen dieselben (ebd. S.174–187).

In der dritten Phase geht es um die Festigung der Feinkoordination. Die neue Bewegung soll auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich ausgeführt werden. Die Bewegung soll variabel zur Verfügung stehen. Diese Phase geht einher mit einem Gefühl der "Flüssigkeit" und löst oft Freude und ein Gefühl von Selbstsicherheit aus. In dieser Phase könnte der Bewegungsablauf auch blind ausgeführt werden. Die optischen Analysatoren verlieren an Wichtigkeit und die kinästhetischen Analysatoren treten an den Platz der optischen. Die Verfeinerung in der dritten Phase passiert oft unbewusst und ist hochgradig selbstorganisiert (ebd. S. 187–198).

2.3.5 Modelle Bewegungslernen

Nun werden zwei unterschiedlichen Modelle für das Bewegungslernen vorgestellt. Es beginnt mit dem Stufenmodell nach Hotz (1996). Danach folgt das Regelkreismodell nach Meinel und Schnabel (2007).

Das E-A-G- Modell

Das Stufenmodell nach Hotz (1996) teilt das Bewegungslernen in die Prozesse Erwerben, Anwenden und Gestalten ein, welche aufeinander aufbauen. Das Modell wird als drei übereinanderliegende Ringe dargestellt. Die Übergänge zwischen den Stufen sind fließend. Der erste und der letzte Ring sind grösser, weil der Handlungsspielraum in diesen Bereichen variabel ist. Um eine neue Fertigkeit zu erwerben, sind konditionelle, koordinative, emotionale und kognitive Voraussetzungen nötig.

In der ersten Phase werden viele Möglichkeiten geschaffen, um eigene Zugänge zu den neuen Bewegungsabläufen zu finden. Die Begleitperson beobachtet und unterstützt bei der weiteren Planung und Durchführung.

Beim zweiten Kreis, der Anwendung, wird der Bewegungsablauf variabel geübt. Die Begleitperson gibt der lernenden Person lernzielorientiert Rückmeldungen.

In der dritten Phase ist das Ziel eine fließende, harmonische Bewegung. Dies wird erreicht, indem die Bewegung in komplexe Abläufe integriert wird. Die Begleitperson nimmt eine beratende und betreuende Rolle ein (Bucher & Ernst, 2005, S.10).

Abbildung 6: Stufenmodell des Bewegungslernens
(Bucher & Ernst, 2005, S.10)

Das Regelkreismodell

Das kybernetische Modell nach Meinel und Schnabel (2007) erklärt das Bewegungslernen nach dem Regelkreismodell. Es zeigt auf, welche Prozesse im Menschen unbewusst passieren, um Bewegungen, welche nie genau gleich sind, auszuführen.

KINÄSTHETISCHE WAHRNEHMUNG UND BEWEGUNGSAusFÜHRUNG

Abbildung 7: Regelkreismodell
(Meinel & Schnabel, 2007, S.38)

Das Regelkreismodell nach Meinel und Schnabel (2007) geht davon aus, dass das Lernen von Bewegungen auf Steuer- und Regelprozessen aufgebaut wird. Für diese Prozesse sind die Informationen aus dem Sinnes- und Nervensystem zentral. Die Antizipation und der Vergleich des Soll- und Istwertes wird durch das Handlungsziel bestimmt. Während des Prozesses kann auf die bereits gesammelten motorischen Erfahrungen zurückgegriffen werden und oder neue Bewegungserfahrungen können gespeichert werden. Die Aufnahme von Informationen aus den Sinnesorganen und das Weiterleiten an die Steuerzentrale wird Afferenz genannt.

Eine gleichbleibende Programmierung von Bewegungsabläufen ist nicht möglich, weil Kräfte und Einflussfaktoren immer wechseln. Es braucht fortlaufend Korrekturen oder Präzisierungen. Dieser Anpassungsprozess wird als Reafferenz bezeichnet. Der Haupteinflussfaktor der Reafferenz sind die kinästhetischen Signale. Diese fassen auf der Stimulation der Propriozeptoren. Das Verarbeiten der Afferenz und der Reafferenz heisst Afferenzsynthese.

Die gesamte Funktionseinheit von der Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung wird als Analysator bezeichnet. Der kinästhetische, der vestibuläre, der taktile, der optische und der akustische Analysator haben Auswirkungen auf die Bewegungskoordination. Die ersten zwei werden als inneren Regelkreis

bezeichnet, da sie ihre Informationen aus dem Körper sammeln und weiterleiten. Die Restlichen werden als äusseren Regelkreis benannt. Sie beziehen ihre Informationen aus der Umwelt (Meinel & Schnabel, 2007, S.38–44).

Die Analysatoren

Der kinästhetische Analysator zeichnet sich durch seine hohe Leitungsgeschwindigkeit aus. Seine Propriozeptoren liegen überall im Körper und jede Bewegung wird unmittelbar bewusst oder unbewusst der Hirnrinde mitgeteilt. Er verfügt über eine hohe Differenzierungsfähigkeit und erkennt auch kleine Bewegungen. Mit diesen Voraussetzungen ist er sehr geeignet für reafferente Anpassungen. Der kinästhetische Analysator ist mit allen anderen Analysatoren stärker verbunden als die anderen untereinander (ebd. S. 44–53).

Die Antizipation

Bevor eine Bewegung oder Handlung stattfindet, entscheidet sich die Person für ein motorisches Handlungsziel. Sie will auf eine vorausgehende Handlung reagieren oder will in einer Handlung etwas bewirken. Aus bereits gesammelten Bewegungserfahrungen stellt sich die Person den Ablauf der Handlung vor. Menschen mit wenig Bewegungserfahrung müssen die Bewegung oder Handlung durch Ausprobieren erwerben (ebd. S. 54–61).

Der Soll- und der Ist- Wert

Ein Bewegungsablauf gelingt, wenn Teile eines Bewegungsablaufes ständig korrigiert werden. Der Istwert wird mit dem angestrebten Sollwert verglichen. Es müssen dauernd Teilschritte mit der «zu erreichenden Bewegung» verglichen werden. Die Korrektur passiert durch die Reafferenz der Analysatoren. Dieser Prozess läuft wenig bewusst ab (ebd. S. 61–65).

2.3.6 Tipps für das Bewegungslernen

Gemäss Geraedts (2019, S. 126) ist es sinnvoll, im Kindesalter die Aufmerksamkeit auf die Bewegungserfolge zu richten. Das steigert die Motivation und stellt die Basis für das Bewegungsverhalten im Jugendalter und im Erwachsenenalter dar.

Meinel und Schnabel (2007) geben zahlreiche Ideen für das Gelingen von Bewegungslernen. Durch das Verlangsamen einer Bewegung oder durch das Anbieten von Hilfsmitteln können kinästhetische Reize bewusster wahrgenommen werden. Das Lenken der Aufmerksamkeit durch die Sprache unterstützt das Bewegungslernen. Zudem kann das direkte Reflektieren anhand von Aufzeichnungen das Bewe-

gungslernen verbessern (S. 52). Durch Wahrnehmungs- und Sensibilisierungstrainings können motorische Bewegungsabläufe einfacher erlernt werden. Zudem ist es hilfreich, wenn die Lernenden ihr subjektives Bewegungserleben verbalisieren (S. 144–162). Auch die Selbstinstruktion beeinflusst die Ausführung einer Bewegung (S. 52–53). Eine musikalische Begleitung oder das Mitsprechen im Rhythmus können eine Bewegung erleichtern, da Musik eine ansteckende Wirkung hat. Die Vermittlung eines Rhythmus kann durch optische (Vorzeigen oder Videos), akustische (rhythmische Sprechweise oder Einsatz eines Rhythmisierungsinstruments) oder taktil-kinästhetische (Erfühlen von Anspannung und Entspannung) Methoden erfolgen (S. 103). Es ist wichtig, Teilziele zu setzen, um eine neue Bewegung zu lernen. Die lernende Person muss auch bereit sein, die Aufgabe mehrmals zu wiederholen. Gedankenloses Wiederholen führt oft zur Festigung von Fehlern und wird nicht empfohlen. Die Begleitperson sollte Aufgaben zur Beobachtung und Beschreibung der Bewegungen stellen, um eine Vorstellung der Bewegungen zu entwickeln. Die Verwendung eines Spiegels zur optischen Kontrolle erweitert die Reafferenz. Ab der zweiten Phase des Bewegungslernens ist es ratsam, unter erschwerten Bedingungen zu üben (S. 185–187).

2.3.7 Fazit

Das Regelkreismodell ist eine mögliche Erklärung, um die Wahrnehmung und die Bewegung miteinander zu verbinden. In diesem Modell wird nicht ersichtlich was neurologisch passiert, aber es zeigt den Kreislauf von Input (kinästhetischer Analysator) und Output (motorische Reaktion).

Alle Analysatoren sind wichtig, um eine Bewegung zu lernen. Trotzdem hat der kinästhetische Analysator eine zentrale Rolle, da er mit allen anderen Analysatoren am stärksten verbunden ist. Er mischt überall mit und darf nicht vergessen werden.

Bewegung ist sichtbar, beobachtbar und messbar. Sie ist auch Ausdruck unserer Person. Neue Bewegungen können lebenslang gelernt werden. Am einfachsten kann eine Bewegung gelernt werden, wenn sie ins Bewusstsein gerückt wird. Dies passiert hauptsächlich durch die Sprache.

3 Methode

Das erarbeitete theoretische Wissen dient als Grundlage für die Auswahl und kritische Bewertung von Forschungsstudien. Es werden Forschungsstudien gesucht, welche folgende Fragestellung untersuchen:

**Finden sich empirische Zusammenhänge zwischen der kinästhetischen
Wahrnehmung und der Bewegungsausführung?**

Um relevante Studien in der grossen Menge von Literatur auffindig zu machen, benötigt es ein gezieltes, systematisches Vorgehen. In den folgenden Kapiteln wird die verwendete Methode beschrieben und das Vorgehen der Literatursuche erläutert.

3.1 Methode

Als Methode wird die systematische Literaturrecherche gewählt. Gemäss Wetterich und Plänitz (2021) ist die systematische Literaturrecherche eine bedeutsame Methode, um einerseits grosse Informationsmengen zu einem Thema geordnet zu erfassen und andererseits, um eine Fragestellung mit den Ergebnissen der Literaturrecherche analytisch sinnvoll zu bearbeiten. Zudem ermöglicht das systematische Vorgehen bestehende Forschungslücken zu identifizieren (S. 14). Bei der nachfolgenden Literaturrecherche werden quantitative Forschungsbefunde berücksichtigt, es handelt sich somit um eine quantitative systematische Literaturrecherche.

3.2 Vorgehen

Das Vorgehen für diese systematische Literaturrecherche orientiert sich am Leitfaden des Instituts für Erziehungswissenschaft Göttingen (Willems, 2020). Zentrale Schritte beinhalten die Beschreibung und Dokumentation des Suchvorgehens, die Sichtung und Auswahl relevanter Studien sowie die kritische Beurteilung und übersichtliche Darstellung der Ergebnisse. Für den Prozess der Studienauswahl wird auf das PRISMA-Flow-Diagramm (Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman, 2009) zurückgegriffen. Die ausgewählten Studien werden systematisch anhand eines eigens entwickelten Codierschemas bewertet. Zur besseren Nachvollziehbarkeit und Transparenz werden die einzelnen Schritte nun noch genauer beschrieben.

3.3 Datenerhebung

Die von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zur Verfügung gestellten Fachdatenbanken und E-Ressourcen wurden auf ihre Bedeutsamkeit für wissenschaftliche Studien im Bereich Wahrnehmung und Bewegungsausführung überprüft. Als relevant erwiesen sich die Datenbanken ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX, MEDLINE und Education Source. Aufgrund der spärlichen Ergebnisse wurden die Datenbanken in einer Gesamtsuche aufgerufen. Die Suche wurde auf der Rechercheplattform Ebsco host durchgeführt. Ebenfalls als relevant erwies sich die Fachdatenbank BASE (Bielefeld Academic Search Engine). Diese Datenbank stellt wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung, welche in kommerziellen Suchmaschinen nicht aufgeführt sind.

Die oben genannten Datenbanken wurden im November und Dezember 2023 aufgerufen und im Januar und Februar 2024 nochmals überprüft. Die Datenbanken wurden systematisch mittels definierten Suchstrategien durchforstet. Die Suchstrategien werden im nächsten Kapitel erläutert. Die Suchergebnisse wurden im Rechercheprotokoll dokumentiert. Festgehalten wurde die Anzahl Treffer und Anzahl relevanter Treffer, sowie wichtige Angaben wie Titel der Studie, Autor und Erscheinungsjahr. Auch die Angaben zum Suchvorgang wie die verwendete Datenbank, das Datum sowie die verwendeten Suchbegriffe und Filter sind im Rechercheprotokoll ersichtlich. Der Zugriff auf relevante Studien erfolgte über den jeweiligen Verlag oder über die Bibliotheksplattform swisscovery. Ältere Werke werden physisch über die Bibliotheksplattform swisscovery bestellt. Die Volltexte wurden im Datenverwaltungsprogramm Zotero abgelegt, ebenso die deutschen Übersetzungen.

3.4 Suchstrategien

Als Suchstrategie wird der «Boolean Search String verwendet», weil damit verschiedene Suchbegriffe, Synonyme und Kombinationen abgedeckt werden können sowie unerwünschte Begriffe ausgeschlossen werden können. Die Trunkierung mit einem Stern ermöglicht es, auch Ergebnisse mit unterschiedlichen Wortvariationen mit einzubeziehen. Für die Entwicklung der unten aufgeführten Suchstrings wurden zuerst Schlüsselwörter und zentrale Begriffe aus der Fragestellung entnommen und nach passenden Synonymen gesucht. Zum einen sind dies Synonyme mit einem Bezug zur kinästhetischen Wahrnehmung, zum anderen Synonyme zur Bewegungsausführung sowie zur Wahrnehmungsförderung. Anschliessend wurden die Begriffe ins Englische übersetzt.

Entwicklung der Suchstrings

Eine erste Grobsuche zeigte, dass die Synonyme *Tiefenwahrnehmung* und *Propriozeption* mehrheitlich mit medizinisch-physikalisch ausgerichteten Artikeln assoziiert wurden. Dieses Phänomen zeigte sich auch bei den englischen Begriffen *Depth perception* und *proprioception*, weshalb bei der Datensuche

der Begriff *kinästhetische Wahrnehmung* oder *kinesthetic perception* favorisiert wurde. Als Nächstes wurde der Begriff kinästhetische Wahrnehmung mit den Synonymen Bewegungsausführung, Bewegungssteuerung, Bewegungsqualität und Bewegungslernen kombiniert. Dazu wurde der boolesche Ausdruck *AND* verwendet. Die Suche auf den oben genannten Datenbanken auf Deutsch sowie auf Englisch erzielten keine relevanten Treffer (siehe Rechercheprotokoll im Anhang). Die Begriffe schienen zu spezifisch zu sein. In der Folge wurde der Begriff *Bewegung* trunkiert, was eine hohe Trefferzahl mit interessanten Resultaten generierte. Zur Eingrenzung der Resultate wurden nun Filter gesetzt (siehe Tabelle 3). Anschliessend wurde die Suchabfrage mit dem Begriff der Wahrnehmungsförderung erweitert, um auf mögliche Zusammenhänge zur Verbesserung der Bewegungsausführung zu stossen. Die Abfrage generierte nur einen Treffer. Zum Schluss wurde gezielt nach der Wirksamkeit und nach Zusammenhängen zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und motorischen Fähigkeiten geforscht, indem diese präzisen Begriffe für die Suche verwendet wurden. Somit entstanden acht verschiedene Suchstrings, welche in Deutsch und in Englisch verwendet werden. Mit dem Schneeballprinzip wird nach weiteren Werken von zwei Autoren gesucht, deren Studienergebnisse mehrmals zitiert wurden. Diese Suchabfrage ist ebenfalls im Rechercheprotokoll ersichtlich. Die nachfolgende Tabelle zeigt die verwendete Suchstrings bei der Datenerhebung.

Tabelle 2: Verwendete *Suchstrings*

Suchstring deutsch	Suchstring englisch
Kinästhetische Wahrnehmung UND Bewegungssteuerung	Kinesthetic perception AND motion control
Kinästhetische Wahrnehmung UND Bewegungslernen	Kinesthetic perception AND motion learning
Kinästhetische Wahrnehmung UND Bewegungsqualität	Kinesthetic perception AND motion quality
Kinästhetische Wahrnehmung UND Bewegungsausführung	Kinesthetic perception AND motion execution
Kinästhetische Wahrnehmung UND Bewegung*	Kinesthetic perception AND motion*
Kinästhetische Wahrnehmung UND Förderung	Kinesthetic perception AND support Kinesthetic perception AND promotion
Wirksamkeit kinästhetische Wahrnehmungsförderung UND motorischen Fähigkeiten	Effectiveness kinaesthetic perception promotion AND motor skills
Zusammenhang zwischen kinästhetischer Wahrnehmung UND motorischen Fähigkeiten	Connection between kinaesthetic AND motor skills

Filtereinstellungen

Um relevante Studien zu finden, welche die Aspekte der kinästhetischen Wahrnehmung sowie der Bewegung untersuchten, wurde die systematische Literaturrecherche breit angelegt. Zum einen wurden die Datenbanken in einer Gesamtsuche abgerufen, zum anderen wurden nur wenige Filter gesetzt (siehe Tabelle 3). Erst bei einer grösseren Anzahl Treffer wurden Filter angewendet, wobei dieses Verfahren prozessorientiert erfolgte. In diesem Fall wurde zuerst eine zeitliche Eingrenzung vorgenommen, um neuere Studien zu identifizieren, und anschliessend wurde nach peer-reviewed Studien gesucht, um einen hohen Qualitätsstandard sicherzustellen. Die Altersspanne der Stichprobengruppe wurde bewusst nicht eingegrenzt, da auch Studien mit erwachsenen Personen oder Jugendlichen interessante Ergebnisse liefern und daraus Erkenntnisse für die Praxis gewonnen werden können. Studien mit Versuchsgruppen mit einem Störungsbild wurden ebenfalls nicht ausgeschlossen, da oftmals Kontrollgruppen ohne Störungsbild involviert sind und Forschungsergebnisse für diese Gruppe diskutiert werden. Ebenfalls wurden Studien aus anderen geografischen Regionen und Kulturen nicht ausgeschlossen, um eine möglichst grosse Menge an Ergebnissen zu erzielen. Die folgende Abbildung zeigt, welche Filtereinstellungen bei einer hohen Trefferzahl ($n > 100$) vorgenommen wurden.

Tabelle 3: Prozessorientierte Filtereinstellungen

Suchmodus	nach allen meinen Suchbegriffen suchen / Find all my search terms
Sprache	deutsch oder englisch
Zeitspanne	Uneingeschränkt / 1990–2023 / 2000–2003
Beschränken auf	Peer Reviewed

3.5 Eingrenzung und Zusammenführung der Suchergebnisse

Der Prozess für die Aufnahme oder den Ausschluss der Studien aus der systematischen Literaturrecherche vollzog sich in mehreren Stufen. In einem ersten Schritt erfolgte ein Screening nach Titel und Abstract. In einem nächsten Schritt wurden die Volltexte auf ihre Relevanz zur Fragestellung geprüft, und in einem dritten Schritt wurden die ausgewählten Studien auf ihre Qualität geprüft. Hierzu wurde ein eigens entwickeltes Codierschema verwendet. Zur Nachvollziehbarkeit werden die einzelnen Schritte nun beschrieben und der Prozess des Auswahlverfahrens mit einer Grafik illustriert.

3.5.1 Screening nach Titel und Abstract

Im Titel und Abstract einer wissenschaftlichen Arbeit werden Inhalte, Ziele, Methoden und Ergebnisse der Arbeit stark verkürzt präsentiert. Die Durchsicht von Titel und Abstract ermöglicht es, auch eine grosse Menge von Suchergebnissen zeitsparend zu analysieren und Werke für die engere Auswahl zu

finden (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 49–50). In der vorliegenden Arbeit wurde das Screening manuell vollzogen. Titel und Abstract wurden durchgesehen und auf ihre Relevanz zur Fragestellung und zum Thema geprüft. Bei Unsicherheiten erfolgte eine Diskussion unter den Autorinnen über den Ein- beziehungsweise Ausschluss der Studie. Dieses Vorgehen war noch wenig systematisch, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Ein- und Ausschlusskriterien definiert waren. Werke mit keinem Bezug wurden ausgeschlossen.

3.5.2 Überprüfung der Volltexte mittels Ein- und Ausschlusskriterien

In einem nächsten Schritt wurden die ausgewählten Studien auf ihre Eignung überprüft. Es wurden die Volltexte beschaffen und zum besseren Verständnis auf Deutsch übersetzt. Um die Volltexte systematisch zu überprüfen, wurden klare Fragestellungen formuliert. Sie greifen die wesentlichen Aspekte der Forscherfrage auf und ermöglichen eine effiziente und objektive Einschätzung der Volltexte. Zusätzlich wurden auf Basis der Fragestellungen Ein- und Ausschlusskriterien definiert (siehe Tabelle 3). Somit konnten die Volltexte noch differenzierter analysiert werden und Ausschlüsse besser begründet werden. Folgende Fragestellungen wurden zur Einschätzung der Volltexte herbeigezogen:

- Wird die kinästhetische Wahrnehmung in der Studie untersucht?
- Wird die Bewegungsqualität in der Studie untersucht?
- Werden beide oben genannten Bereiche miteinander verknüpft?
- Handelt es sich um eine Studie und sind Ergebnisse vorhanden?
- Werden auch Menschen ohne Störungsbilder untersucht?

Folgende Ein- und Ausschlusskriterien leiteten den weiteren Auswahlprozess:

Tabelle 4: Ein- Ausschlusskriterien

Kategorie	Ein-/Ausschlusskriterien
Thema	(+) kinästhetische Wahrnehmung im Sinne von Bewegungsempfindung (-) andere Wahrnehmungsbereiche (taktile Wahrnehmung, Schmerzempfindung) (-) kinästhetische Wahrnehmung anders ausgelegt
Thema	(+) Aktive Bewegung, Bereich Fein- Grob- oder Grafomotorik (-) Bewegungsvorstellung (-) motorisches Rindenfeld
Thema	(+) beide Bereiche werden verknüpft (-) Bereiche haben nichts miteinander zu tun (-) es wird nur einen Bereich dargestellt
Methode/Forschungsart	(+) Einzelfallstudie, Studien mit Kontrollgruppen, Interventionsstudien (+) qualitativ oder quantitative Methoden (-) Bericht, kein Studiendesign, Expertenmeinung
Stichprobe	(+) Experimentalgruppe oder Kontrollgruppe ohne Beeinträchtigung (-) nur Gruppen mit Beeinträchtigungen
Ergebnisse	(+) Darstellung der Ergebnisse, Diskussion (-) Keine Ergebnisse vorhanden

(+): trifft zu, (-): trifft nicht zu

3.5.3 Darstellung der Ergebnisse

Die Suche in den fünf Datenbanken auf Ebsco Host sowie auf den Datenbanken BASE und Fachportal Pädagogik ergab eine Trefferzahl von 828 Artikeln. Durch die Schneeballsuche wurden sechs möglich relevante Werke gefunden. Nachdem Screening von Titel und Abstract wurden 812 Artikel ausgeschlossen. In die Vorauswahl schafften es 23 Artikel. Drei Duplikate wurden von der Vorauswahl subtrahiert. Von einer Studie ist der Volltext nicht zugänglich. Somit verblieben 19 Artikel, welche mittels Ein- und Ausschlusskriterien auf ihre Eignung überprüft wurden.

Von den 19 Studien aus der Vorauswahl werden zehn bei der näheren Untersuchung ausgeschlossen, weil sie den Einschlusskriterien nicht genügen. Bei den Studien [10], [11], [12], [15], [16] und [17] fehlt der Bezug zur kinästhetischen Wahrnehmung. Es geht um neuronale Repräsentationen oder subjektive Einschätzungen des Bewegungsgefühls. In der Studie [14] wird der Zusammenhang zwischen kinästhetischer Wahrnehmung und der Einnahme von Körperpositionen untersucht. Es fehlt der Bezug zur Bewegungsausführung. Die Studien [13] und [18] werden ausgeschlossen, weil sie keine Ergebnisse zur Kontrollgruppe, also zu jenen Kindern ohne Störungsbilder aufzeigen. Die Interventionsstudie [19] entfällt, weil die sechsmalige Intervention jeweils nur drei Minuten dauerte und die Ergebnisse für diese Arbeit deshalb nicht aussagekräftig sind. Es verbleiben neun finale Studien, welche in folgendem Kapitel anhand des Codierschemas analysiert werden.

Nr:	Autor*in Jahr	Name der Studie
[1]	Aki, Atasavun and Kayihan (2008)	Relationship between upper extremity kinesthetic sense and writing performance by students
[2]	Coleman, Piek and Livesey, (2001)	A longitudinal study of motor ability and kinaesthetic acuity in young children at risk of developmental coordi- nation disorder
[3]	Pasetto, Barreiros, Corrêa and Freudenheim, (2008)	Visual and Kinaesthetic Instructional Cues and Deaf Peo- ple's Motor Learning
[4]	Laszlo and Sainsbury, (1993)	Perceptual-motor development and prevention of clumsi- ness
[5]	Rockmann- Rürger, (1990)	Zum Zusammenhang zwischen visueller und kinästheti- scher Bewegungswahrnehmung

KINÄSTHETISCHE WAHRNEHMUNG UND BEWEGUNGS AUSFÜHRUNG

[6]	Stolpe, (2002)	Einfluss eines kinästhetischen Trainings auf das Erleben des Golfschungs
[7]	Smyth (1993)	Clumsiness in children: a defect of kinaesthetic perception?
[8]	Roberts, Mon- Williams, Tresilian und Burgess- Limerick, (2000)	Kinaesthetic judgements and refinement of striking action
[9]	Whitemont und Clark, (1996)	Kinaesthetic acuity and fine motor skills in children with attention deficit hyperactivity disorder
[10]	Dirksen, Zentgraf und Wagner, (2015)	Bewegungskoordination und Schulerfolg? Feldstudie zum Einfluss einer Bewegungsintervention auf koordinative und schulische Leistungen in der Sekundarstufe I
[11]	Jeannerod, (1994)	The representing brain: Neural correlates of motor intention and imagery
[12]	Schott, Rudisch und Voelcker-Rehage, (2019)	Meilensteine der motorischen verhaltensforschung.
[13]	Rinata, Izadi-Najafabadia und Zwicker, (2020)	Children with developmental coordination disorder show altered functional connectivity compared to peers
[14]	Darlin und Hondzinski, (1999)	Kinesthetic perceptions of earth- and body- fixed axes
[15]	Lippens, (1995)	«Wenn alles stimmt!« Zum Konzept des Bewegungsgefühls in motorischen Lernprozessen.
[16]	Sato, (2014)	Über die Bedeutung der kinästhetischen Analyse bei der Diagnose und Bewertung der motorischen Entwicklung von Kindern
[17]	Neupera, Scherer, Reiner and Pfurtscheller, (2005)	Imagery of motor actions: Differential effects of kinesthetic and visual–motor mode of imagery in single-trial EEG
[18]	Ameratunga, Johnston and Burns, (2004)	Goal-directed upper limb movements by children with and without DCD: a window into perception–motor dysfunction?
[19]	Sudsawad, Trombly, Henderson and Tickle-Degnen, 2002	Kinaesthetic training was no more effective than handwriting practice or no treatment in improving kinaesthesia or handwriting speed and legibility in grade-one students

Das folgende Flussdiagramm illustriert den mehrstufigen Auswahlprozess. Es orientiert sich am Prisma-Flow-Diagramm nach Moher et al. (2009), wurde von den Autorinnen jedoch auf den oben beschriebenen Prozess hin angepasst.

Abbildung 8: Flussdiagramm

(eigene Grafik, in Anlehnung an das Prisma-Flow-Diagramm von Moher et al. 2009)

3.5.4 Kodierung

Die inkludierten Studien werden mittels einem eigens entwickelten Codierschema untersucht, um mögliche Muster und Zusammenhänge aufzuzeigen. Unter Kodieren verstehen Wetterich und Plänitz (2021) den Prozess, Artikel oder Studien zu untersuchen und dabei eine Reihe von Fragen zu beantworten, um am Ende eine Datensammlung mit relevanten Informationen zu generieren (S. 73).

Als Werkzeug für die Kodierung werden auf Basis der Forscherfrage und den vorgängig formulierten Ein- und Ausschlusskriterien verschiedene Codesets erstellt. Für die vorliegende Analyse wird der Standard Code-Typ verwendet. Gemäss Wetterich und Plänitz (2021) weist der Standard Code-Typ eine hierarchische Struktur auf. Auf der oberen Ebene befindet sich der sogenannte Mutter-Code. Er zeigt kurz und prägnant an, was kodiert werden soll. Auf der niedrigeren hierarchischen Ebene folgen die Child-Codes, welche die auszuwählenden Unterkategorien beinhalten (2021, S. 69–70). Für die vorliegende Arbeit wurden folgende Mutter- und Child-Codes verwendet:

Tabelle 5: *Verwendete Codesets*

Mutter-Code	Child-Code 1	Child-Code 2	Child-Code 3
Aktualität	aktuell	inaktuell	veraltet
Forschungsansatz	Qualitativ (qual.)	Quantitativ (quant.)	Mixed (mixed)
Evidenz	hoch	mittel	niedrig
Alter der Stichprobe	Kind (K)	Jugendlich (J)	Erwachsen (E)
Stichprobe	klein	mittel	gross
Motorik Bereich	Grobmotorik (GM)	Feinmotorik (FM)	Grafomotorik (Gfm)
Geografischer Standort	Europa (EU)	Australien (AUS)	Südamerika (SA)

Erläuterungen zu den Codierungen:

Der Mutter- Code *Aktualität* dient dem Wissen um die Gegenwartsnähe der Studie. Alle Studien welche älter als 1990 sind, werden als veraltet codiert, da in der Zwischenzeit bereits neue Erkenntnisse in der Forschung gewonnen wurden. Es gelten nicht mehr die gleichen Standards. Die Zeit zwischen 1990 und 2000 wurde als inaktuell bezeichnet. Die Zeitspannen sind gross, da wenig aktuelle Studien zu der Forscherfrage gefunden wurden. Alle Studien, welche nach dem Jahr 2000 erstellt wurden, werden als aktuell bezeichnet.

Der nächste Mutter- Code ist der *Forschungsansatz*. Hier werden die Child-Codes qualitativ-, quantitativ- und mixed zugeteilt. Studien werden als qualitativ klassifiziert, wenn keine standardisierte, messbare Daten erhoben wurden. Bei statistischer Auswertung der Studie, wurde quantitativ gewählt. Als dritte Möglichkeit gibt es mixed. Das zeigt auf, dass beide Methoden in den Studien genutzt wurden.

Beim Mutter-Code *Evidenz* erfolgte die Zuteilung nach den Stufen der Evidenz von Eichler (2021, S. 37). Metaanalysen und randomisierte, kontrollierte Studien wurden als hohe Evidenz deklariert. Kohortenstudien und Fall- Kontroll- Studien wurden dem Child Code mittlere Evidenz zugeteilt und Fallberichte und Leitartikel oder Expertengutachten wurden der niedrigen Evidenzstufe zugeteilt.

Der Child-Code *Alter der Proband*innen* dient zur Deklaration des Alters der Stichprobe. Wenn in der Studie Kinder zwischen null bis 12 Jahren untersucht wurden, wurde der Child- Code Kind gewählt. Wenn es sich in den Studien um Menschen zwischen 12 bis 18 Jahren handelt, wurde der Child- Code Jugendlichen gewählt. Falls die Menschen über 18 Jahre alt sind, wurde der Child-Code Erwachsene vergeben.

Eine Stichprobe bis 20 Personen wird als klein eingestuft. Bei 20 bis 50 Proband*innen wird von einer mittleren Stichprobe gesprochen. Wenn mehr als 50 Teilnehmer*innen untersucht wurden, wird die Stichprobe als gross deklariert.

Im Motorik Bereich wurde zwischen Grob- Fein- und Grafomotorik unterschieden. Grobmotorik betrifft grosse Bewegungen des ganzen Körpers oder der Extremitäten und des Rumpfes. Von Feinmotorik wird gesprochen, wenn kleine Bewegungen mit der Muskulatur der Hand, den Fingern oder des Gesichts ausgeführt werden. Sobald es um Fertigkeiten wie Schreiben oder Malen geht, wird von Grafomotorik gesprochen.

Weiter wurde aufgezeigt, auf welchem Kontinent die Studie durchgeführt wurde. Europa wird mit EU abgekürzt, AUS steht für Australien und SA steht für Südamerika.

3.5.5 Codierschema angewendet auf die neun finalen Studien

Mit dem eigens entwickelten Codierschema werden nun die neun finalen Studien untersucht.

Tabelle 6: *Codierschema*

Nummer, Autorenschaft, Erscheinungs- jahr	Titel der Studie	Aktualität	Forschungs- ansatz	Evidenz- stufe	Alter	Stichproben- grösse	Motorik Bereich	Geografischer Standort
[1] Aki, Atasavun and Kayihan (2008)	Relationship between upper extremity kinesthetic sense and writing performance by students with low vision	aktuell	Quant.	hoch	K	mittel	GfM	EU
[2] Coleman, Piek and Livesey (2001)	A longitudinal study of motor ability and kinaesthetic acuity in young children at risk of developmental coordination disorder	aktuell	Quant.	hoch	K	hoch	GM/FM	AUS
[3] Pasetto, Barreiros, Corrêa and Freudenheim (2008)	Visual and kinaesthetic instructional cues and deaf people's motor learning	aktuell	Quant.	mittel	K	hoch	GM/FM	SA
[4] Laszlo and Sainsbury (1993)	Perceptual-motor development and prevention of clumsiness	inaktuell	Quant.	hoch	K	hoch	GM	AUS

KINÄSTHETISCHE WAHRNEHMUNG UND BEWEGUNGS AUSFÜHRUNG

[5] Rockmann- Rüger (1990)	Zum Zusammenhang zwischen visueller und kinästhetischer Bewegungswahrnehmung.	inaktuell	Quant.	-	-	mittel	GM	EU
[6] Stolpe (2002)	Einfluss eines kinästhetischen Trainings auf das Erlernen des Golfschwungs.	aktuell	Quant.	mittel	E	hoch	GM	EU
[7] Smyth (1993)	Clumsiness in children: a defect of kinaesthetic perception?	inaktuell	Quant.	hoch	K	mittel	GM/FM	AUS
[8] Roberts, Mon- Williams, Tresilian and Burgess-Limerick (2000)	Kinaesthetic judgements and refinement of striking action.	aktuell	Quant.	mittel	K	mittel	GM	EU
[9] Whitemont, and Clark (1996)	Kinesthetic Acuity and fine motor skills in children with attention deficit hyperactivity disorder.	inaktuell	Quant.	mittel	K	mittel	FM	AUS

4 Analyse der Ergebnisse

Auf der Basis des oben dargestellten Codierschemas werden nun die verschiedenen Studien einander gegenübergestellt. Es werden Zusammenhänge aufgezeigt und Unterschiede benannt, sowie nach möglichen Begründungen gesucht.

4.1 Aktualität der Studien

Von den neun untersuchten Studien wurden vier Studien zwischen 1990 und 1996 veröffentlicht. Sie wurden als inaktuell eingestuft, da sie nicht mehr gegenwartsbezogen sind. Es wurden keine Studien vor 1990 gefunden, vermutlich, weil diese auf den aufgerufenen Datenbanken nicht elektronisch verfügbar sind. Zwischen 2000 und 2008 wurden weitere fünf Studien veröffentlicht, welche in die Auswahl eingeflossen sind. Es wurden keine jüngeren Studien gefunden. Möglicherweise weil ab dem Jahr 2000 grosse Fortschritte im Bereich Genforschung und Neurobiologie erzielt wurden und das Interesse diesen Bereichen galt. Zudem gibt es viele Studien zu Kindern mit UEMF oder ADHS, welche möglicherweise im Interesse der Pharmaindustrie stehen. Es gibt wenige Studien über Kinder mit Auffälligkeiten in der Motorik im subklinischen Bereich.

4.2 Forschungsmethoden

Alle der neun ausgewählten Studien verwenden einen quantitativen Forschungsansatz. Für die Erhebung der Daten wurden unterschiedliche Messmethoden berücksichtigt, sei dies zur Erfassung der kinästhetischen Wahrnehmung oder zur Erfassung der Bewegungsausführung. Es wurden keine deskriptiven Methoden oder Interviews eingesetzt.

Bei den Studien [1], [2], [4] und [9] wurde einerseits die kinästhetische Wahrnehmung gemessen, andererseits die motorischen Fähigkeiten getestet und die Ergebnisse miteinander in Zusammenhang gebracht. Die kinästhetische Wahrnehmung wurde bei der Studie [1] mit dem Sensory Integration Test (SIT) von Ayres (1980) erfasst. Studie [4] ermittelten die kinästhetische Wahrnehmung mit dem Kinaesthetic Sensitivity Test (KST) von Lazlo und Bairstow (1985 b) sowie mit dem Perceptual-Motor Abilities Test (PMAT): von Laszlo und Bairstow, (1985 a). Studie [2] und [9] erfassten die kinästhetische Wahrnehmung mit dem Kinaesthetic Acuity Test (KAT) von Livesey und Parkes (1995).

Die motorischen Fähigkeiten wurden bei der Studie [1] mit dem Jebsen Handfunktionstest (Jebsen, 1969) gemessen, wobei unter Zeitmessung 20 Wörter abgeschrieben werden mussten. Die Studie [2] verwendete für die motorischen Aufgaben den Movement Assessment Battery for Children Test (M-

ABC) von Henderson und Sudgen (1992), wobei Aufgaben zur manuellen Geschicklichkeit, zum Gleichgewicht und zur Ballfertigkeit durchgeführt wurden. Die Studie [4] verwendete zur Erfassung der motorischen Fähigkeiten den Test für motorische Beeinträchtigungen (TOMI) von Stott, Moyes und Henderson (1984), welcher der Vorgänger Test vom M-ABC ist. In Studie [9] wurde zur Erfassung der motorischen Fähigkeiten auf den Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT MP) von Bruininks (1978) zurückgegriffen, wobei ausschliesslich die feinmotorischen Aufgaben getestet wurden. In der Studie [4] wurde zudem ein Fragebogen für die Lehrpersonen eingesetzt, um die motorischen Fähigkeiten der Kinder zu erfassen. Leider ist nicht ersichtlich, ob es sich um qualitative oder quantitative Fragebögen handelte. Die oben genannten motorischen Tests TOMI (1984) und BOT MP (1978) sind veraltet und wurden überarbeitet und aktuell normiert.

Bei der Studie [5] wurde die motorische Fertigkeit erfasst, indem die Sprunghöhe eines Strecksprunges gemessen wurde. Wie genau die Messung erfolgte, ist in der Studie nicht beschrieben. Nach jedem Sprung mussten die Proband*innen ihre Sprunghöhe in Zentimetern einschätzen, was Rückschlüsse auf die kinästhetische Wahrnehmung ermöglicht. Welches Instrument für die Einschätzung verwendet wurde, ist nicht ersichtlich. Des Weiteren wurde die kinästhetische Wahrnehmung getestet, indem eine Probandengruppe eine Reihe von Sprüngen blind durchführen mussten, mit dem Ziel, die gleiche Sprunghöhe zu erreichen. Auch bei der Studie [7] mussten die Probanden kinästhetische Aufgaben ohne Sicht durchführen. Um die Verarbeitungsgeschwindigkeit der dargebotenen Reize zu untersuchen, wurde gemessen, wie schnell die Probanden die definierten Bewegungsaufgaben ausführten.

Bei den Studien [3], [6] und [8] wurde die Bewegungsausführung mittels Kamera gemessen und mit Computerprogrammen ausgewertet. Studie [3] mass beim Werfen eines Dartpfeiles die Abweichung der motorischen Ausführung und die Treffgenauigkeit, nachdem entweder ein visueller Reiz (Bild der Armstellung) oder ein kinästhetischer Reiz (Manipulation des Armes), oder beides gegeben wurde. Bei der Studie [8] zeichnete eine Kamera die Kinematik der Bewegung, die Gesetzmässigkeit des Schlagschwunges und die räumliche Genauigkeit des Schlagschwunges auf, währenddem die Proband*innen mit unterschiedlichen Baseballschläger einen Ball ohne Sichtkontrolle zu treffen versuchten. Auch die Studie [6] verwendete für die Analyse der Bewegungsausführung beim Golfschwung Kameras. Relevante Gelenke der Proband*innen wurden mit Markern versehen. Es wurden acht Kameras aus unterschiedlichen Perspektiven aufgestellt. Zudem wurde die Treffsicherheit mit dem Green-Golf Test (Green et al., 1987) beurteilt, bei welchem die Golfspieler*innen vier verschiedene Golfaufgaben erfüllen mussten. Kameras wurden vor allem bei neueren Studien eingesetzt, was vermutlich auf den Fortschritt der Technisierung zurückzuführen ist. Die Auswertung erfordert ein speziell entwickeltes

Computerprogramm. Die Messmethode ist sehr aufwändig. Ein klarer Vorteil ist, dass die Daten automatisiert, also objektiv erfasst und ausgewertet werden und dass Aufnahmen mehrmals betrachtet werden können.

4.3 Evidenzstufen und Forschungsdesign

Bei den neun relevanten Studien handelt es sich um randomisierte oder nicht randomisierte Fall-Kontrollstudien oder Interventionsstudien. Unter Randomisierung versteht man ein Verfahren, bei dem die Studienteilnehmer*innen per Zufall in zwei oder mehrere Gruppen eingeteilt werden, damit die Gruppen so identisch wie möglich sind und nicht bekannte Unterschiede gleich verteilt sind. Gemäss Eichler, (2021, S. 37) entspricht eine randomisierte, kontrollierte Studie dem Goldstandard unter Studien, was bedeutet, dass dieses wissenschaftliche Verfahren die beste und bewährteste Lösung darstellt. Die neun Studien gehören der mittleren oder obersten Evidenzstufe an. Es wurde keine Metaanalyse gefunden. Ebenso sind keine Fallberichte, Leitartikel oder Expertengutachten der niedrigsten Evidenzstufe vertreten. In folgendem werden die Studien miteinander verglichen:

Die Studien [1], [2], [4] und [7] weisen eine **hohe Evidenz** auf, da die Gruppen randomisiert gebildet wurden. Bei der Studie von [1] und [2] wurden die Kontrollgruppen per Zufall gebildet. Die Teilnehmer*innen der Fallgruppe, in der Studie [1] waren dies Kinder mit Sehbehinderungen und in der Studie [2] Kinder mit UEMF, wurden jedoch gezielt ausgewählt. In der Studie [7] wurden beide Gruppen, die Fallgruppe, Kinder mit UEMF, sowie die Kontrollgruppe, randomisiert gebildet. In der Studie [4] wurden alle drei Gruppen per Zufallsprinzip gebildet. Die Studien [3], [5], [6], [8] und [9] weisen eine **mittlere Evidenz** auf. In der Studie [3] wurden die Gruppen absichtlich nach Alter, Geschlecht und Schulbildung homogenisiert. In der Studie [6] und [5] erfolgte die Zuteilung in die Interventionsgruppe und Kontrollgruppe nicht randomisiert. Die Gruppen unterschieden sich in Teilnehmerzahl, Alter und Geschlecht. In der Studie [5] wurden zwei Gruppen à 20 Personen gebildet, welche unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen hatten. Alter und Geschlecht sind nicht ersichtlich. Bei der Studie [9] wurden die Teilnehmer*innen gezielt ausgewählt und der Fallgruppe (Kinder mit ADHS) und der Kontrollgruppe zugeteilt. In der Studie [8] wurden vier Versuchsgruppen gebildet. Die Gruppenzuteilung erfolgte nicht randomisiert, sondern nach Alter der Kinder, da untersucht werden sollte, ob sich kinästhetische Fähigkeiten auch schon bei jungen Kindern zeigen.

Nur in der kontrollierten Interventionsstudie [4] erfolgte die Gruppenzuteilung randomisiert, sie entspricht also dem goldenen Standard. Bei den anderen oben erwähnten Studien wurden zwar die Kontrollgruppen oder die Fallgruppen randomisiert gebildet, die absichtliche Zuteilung in Kontrollgruppe oder Fallgruppe war jedoch aufgrund des Studiendesigns notwendig. Die Fallgruppen wurden weniger

oft randomisiert gebildet, vermutlich weil es weniger Personen mit dem erforderlichen Merkmal beziehungsweise der erforderlichen Diagnose gibt und deshalb eine zufällige Auslösung nicht möglich war.

Von den neun gefundenen Studien sind fünf Fall-Kontrollstudien, nämlich Studie [1],[2],und [9]. Die vier Studien [4],[5],[6], und [8] sind kontrollierte Interventionsstudien. Zwei Studien, nämlich Studie [3] und [7] weisen beide Merkmale auf.

In der Studie [1] wurden die kinästhetischen und grafomotorischen Fähigkeiten von sehbehinderten Kindern (Fallgruppe) mit jenen von sehenden Kindern (Kontrollgruppe) verglichen. Mit der Studie soll die Hypothese verifiziert werden, dass nicht sehende Kinder weniger sensorische Erfahrungen haben und daher weniger gut Schreiben als sehende Kinder. Die Studie [2] vergleicht Kindern mit UEMF (Fallgruppe) mit einer Kontrollgruppe von Kindern ohne UEMF. Es wurden die beiden Variablen motorische Fähigkeiten und kinästhetische Schärfe miteinander verglichen, ohne dass eine Intervention erfolgte. Mit der Untersuchung soll die Hypothese belegt werden, dass Kinder mit UEMF eine schlechtere motorische Koordination und schlechtere kinästhetische Fähigkeiten aufweisen. Auch in der Studie [9] wird eine Fallgruppe (Kinder mit ADHS) und eine Kontrollgruppe (Kinder ohne ADHS) untersucht. Es wurde die kinästhetischen, feinmotorischen und kognitiven Kompetenzen erhoben, analytisch und miteinander verglichen. Mit der Studie sollte die Hypothese belegt werden, dass Kinder mit ADHS über eine reduzierte kinästhetische Schärfe und schlechtere feinmotorische Fähigkeiten verfügen.

Verschiedene «Fälle» werden auch in der Studie [3] miteinander verglichen. Es gibt drei Versuchsgruppen mit gehörlosen Personen und drei Kontrollgruppen mit hörenden Personen. Diese Studie ist zugleich eine Interventionsstudie. Die Teilnehmenden mussten Dartpfeile werfen, nachdem sie einen visuellen, einen kinästhetischen oder beide Hinweise erhielten. Mit der Studie sollte die Hypothese überprüft werden, dass das Erlernen einer motorischen Fähigkeit für gehörlose Menschen besser gelingt, wenn visuelle und kinästhetische Hinweise gegeben werden. Die Interventionsstudie [7] vergleicht ebenfalls Personen mit und ohne Merkmale miteinander. Es gibt eine Gruppe von Kindern mit UEMF und eine Gruppe von Kindern ohne UEMF. Den Kindern wurden einfache und komplexe Reaktionszeitaufgaben gestellt. Beispielsweise mussten die Probanden*innen die Arme horizontal ausstrecken und in aufgehängte Manschetten legen, welche plötzlich losgelöst wurden. Es wurde gemessen, wie lange die Reaktionszeit dauerte, um den Arm in Position zu halten. Bei dieser Studie soll die Hypothese belegt werden, dass Kinder mit UEMF bei kinästhetischen Aufgaben längere Reaktionszeiten aufweisen als die Kinder der Kontrollgruppe. Die Studie [4] ist eine kontrollierte Interventionsstudie mit drei Gruppen. Es wurde untersucht, ob verschiedene Trainings die Entwicklung der kinästhetischen Sensibilität und der motorischen Fähigkeiten beeinflussen. Eine Gruppe erhielt ein kinästhetisches Training, eine

andere ein kinästhetisch-räumliches Training, und die dritte Gruppe ein Training mit hohem motorischem Anteil. Die Trainings werden in der Studie nicht weiter beschrieben. Auch die Studie [6] ist eine kontrollierte Interventionsstudie. Eine Gruppe erhielt zusätzlich zum Golfunterricht ein kinästhetisches Training, die Kontrollgruppe besuchte nur den Golfunterricht. Die Studie war einfach verblindet, das bedeutet, dass die Teilnehmenden nicht wussten, ob sie der Kontrollgruppe oder der Interventionsgruppe angehörten. Die leitende Person wusste hingegen um die Zuordnung. Mit dieser Studie sollte die Hypothese verifiziert werden, dass das kinästhetische Training einen positiven Einfluss auf die Bewegungsausführung und Treffsicherheit beim Golfschlag hat. Ebenfalls eine Interventionsstudie ohne Merkmalsträger ist die Studie [5]. Eine Gruppe absolvierte die Streckhocksprünge auf dem Trampolin blind, währenddem die andere Gruppe alle Sprünge sehend absolvierte. Damit sollte die Hypothese getestet werden, ob eine Dominanz des visuellen über dem kinästhetischen Analysator besteht. Auch die Studie [8] führte eine Interventionsstudie durch. Die Experimentanordnung war, blind mit einem Baseballschläger einen Ball zu treffen. Anschliessend wurden Unterschiede in der Bewegungsausführung und Treffsicherheit analysiert. Mit der Studie sollte untersucht werden, wie gut junge Kinder die kinästhetische Wahrnehmung nutzen konnten, um die Länge eines nicht sichtbaren Schlägers einzuschätzen und die Schlaghandlung anzupassen.

Von den neun Studien sind sieben Studien Querschnittstudien. Sie wurden zu einem Zeitpunkt durchgeführt. Die Studien [2] sowie [4] sind Längsschnittstudien. Bei der Studie [2] fand nach einem Jahr ein Re-Test statt, welcher die Ergebnisse der ersten Testung bestätigte. Die Studie [4] wurde über einen Zeitraum von drei Jahren geführt. Es fanden Testungen zu drei verschiedenen Zeitpunkten statt. Diese Studie ist von den neun untersuchten Studien die umfassendste und am längsten andauernde Studie. Vermutlich wurden viele Studien im Querschnittsdesign durchgeführt, da dieses Studienanordnung mit weniger Aufwand verbunden und kostengünstiger ist. Studien im Querschnittsdesign zeigen eine Momentaufnahme, währenddem bei Längsschnittstudien eine kontinuierliche Beobachtung über einen längeren Zeitraum möglich ist.

Gemäss Müller (2013) hängt es vorwiegend von der gewählten Fragestellung ab, welches Forschungsdesign passend ist. Ein gutes Design soll valide, objektiv und passende Antworten auf die Fragestellung gewährleisten. (S. 19). Zudem ist die Wahl des Forschungsdesign ausschlaggebend in Bezug auf die Datenqualität. Das richtige Design bestimmt, ob vorhandene Effekte gemessen werden könnten oder ob das Ergebnis durch andere Faktoren verzerrt wird (ebd., S. 22). Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit erachten wir Interventionsstudien als passendes Design, da es bei der Forscherfrage um die Untersuchung eines Zusammenhanges geht. Mit Interventionsstudien können Ursache-Wirkung Zusammenhänge geprüft werden. Wir erachten es als sinnvoll die Daten zu verschiedenen Zeitpunkten, also vor der Intervention und nach der Intervention zu erheben. Allerdings besteht die Gefahr, dass

die gemessenen Effekte auf eine natürliche Entwicklung zurückzuführen sind. Mit dem Führen einer Kontrollgruppe könnte dieses Problem gelöst werden.

4.4 Stichproben

Das Alter der Probandengruppe von sieben Studien liegt zwischen vier und zwölf Jahren. Die Studie [6] wurde als einzige mit Erwachsenen zwischen 28 und 58 Jahren durchgeführt. Die Studie [5] gibt zum Alter der Teilnehmer*innen keine Angaben. Möglicherweise wurden die Studien hauptsächlich mit Kindern durchgeführt, da die motorische Entwicklung ihren Höhepunkt in der Kindheit und Jugendzeit erreicht.

Die Stichprobengrösse umfasst bei allen Studien 24 bis 308 Teilnehmer*innen, was im vorliegenden Codierschema als mittlere bis hohe Stichprobengrösse klassifiziert wird. Einzelfallstudien wurden keine gefunden. Zwei Studien fallen besonders auf, da sie eine sehr hohe Stichprobengrösse aufweisen. Das sind die Studien [2] mit 291 Teilnehmenden und die Studie [4] mit 308 Teilnehmenden. Zwei von neun Studien, nämlich Studie [6] und [1] geben an, wie viele weibliche und männliche Proband*innen an der Studie teilgenommen haben. In den Studien [2],[3],[4],[7],[8] und [9] wird angegeben, dass die Teilnehmergruppen gemischt sind. Die Studie [5] gibt keine Informationen zur Stichprobenszusammensetzung bekannt.

Müller (2013) betont, dass die Repräsentativität einer Stichprobe weniger von der Grösse, als von den abgebildeten Eigenschaften der Grundgesamtheit abhängig ist. Wird eine repräsentative Untersuchung angestrebt, muss entschieden werden welche Eigenschaften der Grundgesamtheit für die Fragestellung von Bedeutung sind (S. 38). Für die vorliegende Fragestellung erachten wir die Eigenschaften altersdurchmischt, geschlechtergemischt, und diagnosefrei als wichtig. Weiter erwähnt Müller (2013), dass auf eine repräsentative Zusammenstellung der Stichprobe verzichtet werden kann, wenn das interessierende Merkmal selbst miterfasst wird und die Stichprobe ausreichend gross ist (S. 39). Dies trifft bei den Studien [1], [2], [3], und [9] zu, bei welchen Gruppen mit Merkmalsträgern gebildet wurden und die Stichprobengrösse zwischen 40 und 291 liegt. Die Studien [4], [5],[6] und [8] beziehen ihre Untersuchungen auf Personen ohne Diagnose, und alle Studien ausser Studie [5] untersucht weibliche sowie männliche Testpersonen.

4.5 Motorik Bereich

Sechs von neun Studien untersuchen die Grobmotorik. Drei davon beziehen sich zusätzlich auf die Feinmotorik. In der Grafomotorik werden unterschiedliche Bereiche betrachtet. In der Studie [2] werden die Bereiche Gleichgewicht, Geschicklichkeit und Ballfertigkeit mit dem M-ABC (1992) gemessen.

In der Studie [3] wird die Körperhaltung und die Bewegung des Arms bei einer Wurfbewegung begutachtet. Die motorische Leistung wird mit dem TOMI (1984) bei der Studie [4] angeschaut. In der Studie [5] wird die Sprunghöhe des Hochstrecksprunges verglichen und bei den Studien [6] und [8] wird der Schwung des Schlages bewertet.

Die Feinmotorik wird bei Studie [9] mit dem BOT MP (1978) getestet. Bei drei Studien beziehen sich die Testungen sowohl auf die Grobmotorik wie auch auf die Feinmotorik: Die Studie [3] untersucht wie ein Dartpfeil in der Hand gehalten wird, Studie [8] achtet darauf, wie ein kleiner Gegenstand gezielt berührt wird, und Studie [2] misst die feinmotorischen Werte mit dem M-ABC (1992).

Einzig die Studie [1] beleuchtet im motorischen Bereich nur die Grafomotorik, indem die Tätigkeit des Wörterabschreibens beobachtet wird.

4.6 Geografischer Standort

Vier der vorliegenden Studien wurden in Europa durchgeführt, drei in Australien und eine in Südamerika. Es liegen keine Studien aus Nordamerika, Afrika und Asien vor. Die vier Studien aus Europa stammen aus der Türkei, zwei aus Deutschland und eine aus Schottland. Die zwei Studien aus Deutschland sind aus unserer Sicht gut auf die Bevölkerung in der Schweiz übertragbar, da beide Länder ähnliche Lebensbedingungen haben. Es wurden hauptsächlich Studien aus Industriestaaten gefunden, zu welchen auch die Schweiz gehört. Industriestaaten verfügen über eine starke Wirtschaft und eine hohe Produktivität. Dadurch stehen mehr Ressourcen zur Verfügung, um die Bedürfnisse von Kindern zu erfüllen. Es gibt ausreichend Nahrung, sauberes Wasser, medizinische Versorgung, Bildungsmöglichkeiten und die Rechte der Kinder sind geschützt. Jedoch ist es wichtig zu betonen, dass durch die veränderten Lebensbedingungen in Industriestaaten auch Nachteile entstehen, wie die zunehmende Überbauung von Lebensräumen, die getaktete und verplante Freizeit, den Leistungsdruck oder die zunehmende Digitalisierung, was sich auf die Entwicklung der Wahrnehmung auswirkt (siehe Kapitel 2.1.7).

4.7 Methodenkritik

In folgendem werden die einzelnen Studien kritisch beleuchtet. Es werden Vor- und Nachteile der einzelnen Studien aufgezeigt.

In der Studie [1] wurde die Untersuchung an einem einzelnen Messzeitpunkt durchgeführt. Somit sind die Ergebnisse eine Momentaufnahme. Beim Jepsen Handfunktionstest (1969) wurde nur die Zeit für das Schreiben der Wörter gemessen. Es gab keine qualitative Analyse der Schrift oder der Schreibbe-

wegung. Die Resultate könnten verzerrt sein, da Kinder mit Sehbeeinträchtigungen die 20 abzuschreibenden Wörter weniger gut lesen konnten. Beim SIT (1980) wird nur die kinästhetische Wahrnehmung des Zeigefingers gemessen und es wird nur der Stellungs- und Bewegungssinn erfasst.

Bei der Studie [2] und [9] wurde die kinästhetische Wahrnehmung mit dem KAT (1995) gemessen. Bei diesem Test wird hauptsächlich der Stellungssinn und der Bewegungssinn der oberen Extremität gemessen. Der Spannungssinn und der Kraftsinn werden bei diesem Test kaum berücksichtigt. Für diese Studie spricht der Re-Test nach einer Woche, welche die Zuverlässigkeit des KAT-Tests (ebd.) bestätigte sowie die Follow Up Messung nach einem Jahr.

In der Studie [3] erhielt eine Gruppe vor dem Werfen des Dartpfeils einen kinästhetischen Hinweis in Form einer manuellen Positionierung des Armes. Dieser Hinweis ist multifaktoriell, denn der taktile-, kinästhetische- und visuelle Sinn wird gleichzeitig angeregt. Somit lassen sich die Resultate nicht einzig auf die kinästhetische Wahrnehmung beziehen. Wünschenswert wäre zudem eine Durchführung des Experimentes mit einer Kontrollgruppe ohne Intervention, und eine Wiederholung des Experimentes zu verschiedenen Zeitpunkten. Verallgemeinerungen sollten deshalb vorsichtig getroffen werden.

Die Studie [4] hat ein durchdachtes Design und ist eine Langzeitstudie. Es werden drei Gruppen miteinander verglichen. Beim Durchschauen dieser Studie wird dem Leser nicht klar, welche Interventionen die drei Gruppen erhalten haben, um die kinästhetische Wahrnehmung anzuregen. Es wird geschrieben, dass einige Kinder bis zum zweiten Messzeitpunkt auch ohne Intervention in der kinästhetischen Wahrnehmung bereits grosse Fortschritte gemacht haben. Diese Fortschritte werden damit erklärt, dass die Anforderungen, welche im Schulalltag an die Kinder gestellt werden oder die einmalige Exposition mit dem KST-Test (1985) bereits einen anregenden Einfluss auf die kinästhetische Wahrnehmung hatte. Diese Vermutung müsste durch weitere Untersuchungen noch bewiesen werden. Die verwendeten kinästhetischen Tests in den Studien [1] und [4] werden nicht weiter beschrieben, was die Reliabilität und somit die Reproduzierbarkeit der Studien erschwert. Zudem ist kritisch anzumerken, dass die verwendeten kinästhetischen Tests von 1985 und 1980 stammen und die motorischen Tests von 1969 und 1984 (siehe Kapitel 4.2).

In der Studie [5] ist unklar, wie die Resultate gemessen wurden. Das Alter und Geschlecht der Proband*innen ist nicht erwähnt. Die Selbsteinschätzung nach dem Sprung kann qualitativ oder quantitativ sein. Das Experiment wird nur zu einem Zeitpunkt durchgeführt.

Die Studie [6] zeichnet aus, dass das methodische Vorgehen, die Testresultate und die Datenauswertung genau erläutert werden. Zudem ist das kinästhetische Training sorgfältig dokumentiert. Die Studie

ist dadurch replizierbar und die Validität wird erhöht. Die Verwendung von Videoaufnahmen und computergestützte Auswertungsprogramme weisen eine hohe Objektivität auf. Die Gruppen wurden nicht randomisiert gebildet, sondern nach Anmeldezeitpunkt in die beiden Gruppen eingeteilt. Die Datenauswertung erfolgte mit freiwilligen Teilnehmer*innen. Es könnten sich nur Teilnehmer*innen für die Testung gemeldet haben, welche sich selbst gute Fähigkeiten beim Golfspiel zuschrieben. Dadurch könnten die Resultate verzerrt worden sein. Zudem wurde bei dieser Studie die Leistungen nur zu einem Zeitpunkt gemessen. Ein Pre- und Post-Test könnten die Ergebnisse der Studie bestätigen und damit die Aussagekraft erhöhen.

Die Studie [7] wurde randomisiert durchgeführt. Positiv ist die transparente Beschreibung des Experimentes. Die Studie hat eine Stichprobengröße von 24 Teilnehmer*innen. Die Anordnung des Experimentes gibt wenig Aufschluss über die kinästhetische Wahrnehmung und die Bewegungsausführung. Es wird lediglich die Reaktionszeit der Reizverarbeitung nach einem kinästhetischen Input beobachtet. Auch dieses Experiment wurde nur zu einem Zeitpunkt durchgeführt, was in Anbetracht des Experimentes ausreichend ist.

Die Befunde der Studie [8] sind aufschlussreich. Hier wurden die Gruppen nach Alter und nicht randomisiert eingeteilt. Diese Versuchsanordnung ermöglichte es, die Schlagfertigkeiten nach Altersbereich zu untersuchen und Erkenntnisse daraus abzuleiten. Die Nicht-Randomisierung der Gruppen kann zu unbeabsichtigten Einflüssen und zu Verfälschungen führen. Die Studie wurde zu einem einzigen Zeitpunkt durchgeführt, was in Anbetracht der Experimentanordnung und den verschiedenen Altersgruppen passend erscheint.

Bei der Studie [9] wurde keine Intervention durchgeführt. Es wurden lediglich die kinästhetischen, feinmotorischen und kognitiven Fähigkeiten der beiden Gruppen erhoben und die Resultate miteinander verglichen. Die Testungen wurden zu einem Zeitpunkt erhoben. Damit ist fraglich, ob durch dieses einmalig durchgeführte Experiment von einzelnen, nicht miteinander in Beziehung stehenden Testaufgaben auf den Zusammenhang zwischen kinästhetischer Empfindsamkeit und feinmotorischen Fähigkeiten geschlossen werden kann.

4.8 Ausschluss einer weiteren Studie

Nach der Darstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschiede und der Kritikpunkte der Studien, wird nun eine weitere Studie ausgeschlossen. Bei der Studie [7] sind die Inhalte und Resultate zu wenig aussagekräftig für die Beantwortung der Forschungsfrage. Bei der Studie [7] geht es um die Wahrnehmung eines kinästhetischen Reizes und um die schnelle Bewältigung von feinmotorischen Aufgaben. Es wird die Reaktionszeit gemessen. Die Studie nimmt keinen Bezug darauf, wie genau Bewegungen

ausgeführt werden. Somit kann nicht beantwortet werden, welchen Einfluss die kinästhetische Wahrnehmung auf die Bewegungsausführung hat. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Reaktionszeit, was nichts mit der Fragestellung dieser Arbeit zu tun hat. Um von der Studie Gebrauch zu machen, müsste das Experiment anders angeordnet sein. Beispielsweise mit einer kinästhetischen Intervention und verschiedenen motorischen Aufgaben, bei welchen die Bewegungsqualität miterfasst wird.

Für die Beantwortung der Fragestellung verbleiben somit acht finale Studien.

5 Diskussion

Die verschiedenen Befunde werden nun miteinander diskutiert. Es werden Interpretationen anhand von Ergebnissen gemacht.

5.1 Diskussion der Befunde

Aus den Studien [1], [3] und [5] konnte herausgelesen werden, dass der visuelle Analysator über den kinästhetischen Analysator dominiert. In der Studie [1] erreicht die Gruppe ohne visuelle Beeinträchtigung die besseren Resultate beim Schreibfunktionstest als die Gruppe mit einer visuellen Beeinträchtigung. In der Studie [3] wurden mehrere Gruppen untersucht, welche einen visuellen oder kinästhetischen oder beide Hinweise erhielten. Dabei zeigte sich, dass die Gruppe, welche den visuellen Hinweis erhielt, unabhängig ob eine Hörbeeinträchtigung besteht oder nicht, die grösste Verbesserung beim Werfen eines Dartpfeils machten. Es wurde vermutet, dass die Kombination von einem visuellen und kinästhetischen Hinweis zu einer kleineren Fokussierung und zu einer Verwirrung durch zu viele Informationen geführt haben könnte. Auch die Studie [5] zeigt, dass die Gruppen mit den visuellen Hinweisen bessere Resultate bei der letzten Testung zeigten als die Gruppe, welche mit geschlossenen Augen übte. Wir vermuten, dass unter dem visuellen Analysator der kinästhetische Analysator liegt. Dies wird auch von Meinel und Schnabel (2007) bestätigt, welche schreiben, dass hinter allen Analysatoren der kinästhetische Analysator verborgen ist (S.28–52). Dordel (2007) betont, dass bis zum Vorschulalter die Entwicklung der Basissinne sehr zentral sind, danach nimmt die Bedeutung der Fernsinne immer mehr zu, was eine mögliche Erklärung für die Resultate in den Studien [1] und [3] sein könnten. Die Teilnehmer*innen waren zwischen acht und 12 Jahre alt und orientieren sich wahrscheinlich unbewusst am visuellen Sinn.

Dass auch im Erwachsenenalter noch Einfluss auf die kinästhetische Wahrnehmung genommen werden kann, zeigt die Studie [6]. Altersunabhängig erreicht die Gruppe, welche ein zusätzliches kinästhetisches Training erhielt, einen dynamischeren, stabileren Golfschwung und bessere Trefferquoten.

Bei der Studie [5] wird aus den Resultaten geschlossen, dass die kinästhetische Wahrnehmung schwieriger in Worte gefasst werden kann als die visuelle Wahrnehmung, und daher weniger gut abgespeichert werden kann. Rockmann-Rüger (1990) erwähnt, dass Reize der kinästhetischen Wahrnehmung nur vom Ultrakurzzeitgedächtnis ins Kurzzeitgedächtnis gelangen, wenn sie verbalisiert werden. Durch die Verbalisierung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die kinästhetische Wahrnehmung bewusst wahrgenommen und besser abgespeichert werden kann. In der Theorie wird diese Annahme bestätigt. Meinel und Schnabel (2007) schreiben, dass durch das Verbalisieren der Bewegung das subjektive Bewegungserleben und die Bewegungskontrolle verbessert wird. Bei der Studie [5] erhält die Vergleichsgruppe, welche den Hockstrecksprung blind macht, keine Rückmeldung über die erreichte Sprunghöhe. Wir vermuten, dass diese Gruppe weniger Fortschritte erzielte, da keine visuelle Überprüfung und keine verbale Rückmeldung über die tatsächliche Sprunghöhe erfolgten. Mit dem Modell des Regelkreislaufes (Meinel & Schnabel, 2007) kann erklärt werden, dass bei diesen Teilnehmenden der Ist- und Sollzustand nicht genügend miteinander verglichen werden kann und somit die Bewegungskontrolle nicht adäquat angepasst werden konnte.

Die Studie [2] konnte nachweisen, dass die kinästhetische Schärfe bereits im Alter von drei Jahre erfassbar ist, wobei die grösste Entwicklung zwischen drei und fünf Jahren stattfand. Die Studien [2], [4] und [9] zeigen auf, dass Kinder mit schwachen Resultaten im KAT (1995) oder im KST (1985) ein erhöhtes Entwicklungsrisiko für ADHS oder UEMF aufweisen. Gleichzeitig zeigten diese Kinder geringfügigere motorische Fähigkeiten. Somit erachten wir es als sinnvoll, Kinder mit Auffälligkeiten in der Motorik sowie mit kinästhetischen Diskriminierungsschwierigkeiten frühzeitig im Bereich der kinästhetischen Wahrnehmung zu fördern, um die Bewegungskontrolle zu verbessern und mögliche sekundäre Folgen zu verhindern.

Die Studie [2] und [9] weisen eine geringfügige Signifikanz oder eine leichte Korrelation zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungskontrolle auf. Beide untersuchen die kinästhetische Schärfe der Hand und setzten die Ergebnisse in Bezug zueinander. Aus unserer Sicht gibt es noch weitere Einflüsse wie die Handlungsplanung, die Auge-Hand-Koordination oder die Fingerbeweglichkeit, welche ebenfalls eine Auswirkung auf die Feinmotorik haben und nicht berücksichtigt wurden. In beiden Studien erfolgt eine Erfassung der Ist- Werte. Das erschwert die Interpretation der Resultate in Bezug auf unserer Fragestellung.

Die Studien [4] und [6] untersuchen eine Verbesserung der Bewegungskontrolle nach einem gezielten kinästhetischen Training. Beide dieser Studien zeigen einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Training und der Bewegungskontrolle. Wir vermuten, dass dieser Zusammenhang auch mit weiteren Studien nachgewiesen werden könnte, wenn eine kinästhetische Förderung durchgeführt würde

und die motorische Leistungsfähigkeit mit einer Vorher- Nachher Messung erfasst würde. Leider sind wir auf keine weiteren Studien gestossen, welche eine solche Versuchsanordnung enthalten. Es ist gewagt, von der kinästhetischen Wahrnehmungsfähigkeit auf die Bewegungsausführung zu schliessen, wenn ausschliesslich Ist-Zustände erhoben werden und keine Interventionen stattfinden. Auch einen einzelnen kinästhetischen Hinweis hat noch keinen Effekt. Das wird bei den Studien [3] und [8] deutlich.

Die Studie [1], [2], [4], [6] und [9] sind kompatibel mit dem «Regelkreismodell» von Meinel und Schnabel (2007). Wir vermuten, dass durch eine höhere kinästhetische Differenzierungsfähigkeit die Rückmeldung der Bewegung präziser erfasst wird und somit der Vorgang der Reafferenz und Afferenz besser funktioniert.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

In dieser Arbeit wurde systematisch nach Studien gesucht, welche einen Bereich der kinästhetischen Wahrnehmung sowie eine Bewegungsausführung untersuchten. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse werden nun zur Beantwortung der Forscherfrage hinzugezogen:

Finden sich empirische Zusammenhänge zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung?

Die Studien [3], [5] und [8] lassen aufgrund ihrer Ergebnisse **keine klare Aussage** zur Beantwortung der Fragestellung zu.

Die Ergebnisse der Studie [3], bei welcher die Treffgenauigkeit und Bewegungsausführung beim Dart schiessen gemessen wurde, zeigen bei allen drei Versuchsgruppen Verbesserungen. Die besten Resultate erzielte die Gruppe mit dem visuellen Hinweis. Daraus kann gefolgert werden, dass visuelle Hinweisreize eine grössere Auswirkung auf die Bewegungsausführung haben als kinästhetische. Die anderen zwei Gruppen steigerten ihre Trefferquoten ebenfalls. Ob dieser Effekt durch den Hinweis selbst erzielt wurde oder durch das Üben, kann nicht belegt werden. Deshalb dürfen aus diesem Experiment keine Rückschlüsse gezogen werden, ob der kinästhetische Hinweis einen Einfluss auf die Bewegungsausführung hat. Um diesen Zusammenhang nachzuweisen, bedarf es einer Kontrollgruppe, welche die Pfeile ohne jegliche Hinweise wirft. Somit kann das Resultat in Bezug zu unserer Fragestellung nicht eingeordnet werden.

Ähnlich verhält es sich bei der Studie [5], bei welcher die Probanden*innen mit geschlossenen oder offenen Augen Hockstrecksprünge auf dem Trampolin absolvierten. Die sehende sowie die «nicht-sehende-Gruppe» erreichten Verbesserungen bei der dritten Sprungserie, wobei die Gruppe mit visueller Kontrolle bei allen Versuchen besser abschnitt. Da beide Gruppen ihre Leistungen bei der dritten Sprungserie verbesserten, kann die Wirkung des kinästhetischen Analysators jedoch nicht ausgeschlossen werden. Möglicherweise können die kinästhetischen Reize weniger gut abgespeichert werden oder es bräuchte für die Bewegungsanpassung eine Rückmeldung von aussen, beispielsweise durch ein Feedback der erreichten Sprunghöhe. Es könnte aber auch sein, dass die Verbesserung in der dritten Sprungserie bei allen Gruppen durch Üben hervorgerufen wurde. Somit lassen die Befunde dieser Studie keine eindeutige Aussage auf unsere Forscherfrage zu.

Die Resultate der Studie [8], bei welcher die Probanden*innen ohne visuelle Kontrolle einen aufgehängten Ball mit verschiedenen Baseballschlägern treffen mussten, lassen ebenfalls mangelhafte Rückschlüsse in Bezug auf unsere Fragestellung zu. Die Resultate zeigen, dass alle Testpersonen die wechselnden Eigenschaften der Schläger wahrnehmen konnten und auf ihre Bewegungsausführung adaptierten. Da die kinästhetische Wahrnehmung nicht getestet wurde, kann keine differenzierte Aussage über den Zusammenhang zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung gemacht werden. Um mehr Informationen zu einem möglichen Zusammenhang zu erhalten, sollte die kinästhetische Wahrnehmung separat getestet werden. Im durchgeführten Experiment wurde die Trefferquote sowie die Bewegungsqualität analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Bewegungskopplung, Rhythmus und Geschwindigkeit beim Schlagen eines Balles mit zunehmendem Alter ständig verbessern.

Die Studien [2] und [9] zeigen einen **geringfügigen Zusammenhang** zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung auf. Es wird die Fähigkeit zur Erfassung der kinästhetischen Schärfe getestet und es werden kognitive wie auch feinmotorische Aufgaben begutachtet. In beiden Studien liegt der Fokus im Vergleich der Leistungen zwischen gesunden Kindern und Kindern mit einem Entwicklungsrisiko. Der Leistungsunterschied zwischen den Gruppen ist in beiden getesteten Bereichen signifikant. Es kann jedoch nur einen schwachen Zusammenhang zwischen der kinästhetischen Fähigkeit und der motorischen Leistung nachgewiesen werden. Die Ergebnisse beider Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung auf. Aufgrund der geringen Korrelation und der Aufgabenstellung ist die Aussagekraft jedoch mit Vorsicht zu interpretieren.

Die Resultate der Studien [1], [4] und [6] zeigen hingegen **einen eindeutigen Zusammenhang** zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung auf. Sie können zur Beantwortung der Fragestellung herangezogen werden.

In der Studie [1], in welcher die Schreibleistung von sehenden und nicht sehenden Kindern verglichen wird, zeigt sich bei beiden Gruppen ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Schreibleistung und der kinästhetischen Wahrnehmung. Zu beachten ist, dass beim verwendeten SIT (1980) auch der taktile Sinn mitspielt, und dass beim Handfunktionstest nach Jebsen (1969) lediglich die Zeit für das Schreiben gemessen wurde. Weitere Qualitäten der Bewegungsausführung wurden nicht analysiert. Die Ergebnisse beziehen sich auf die kinästhetischen und motorischen Fähigkeiten der oberen Extremität und dürfen nicht auf die Grobmotorik verallgemeinert werden. Die Studie kann dennoch zur Beantwortung der Fragestellung hinzugezogen werden, da sie einen signifikanten Zusammenhang aufzeigt, und das Tempo beim Schreiben sowie der Bereich der Grafomotorik auch einen Aspekt der Bewegungsausführung darstellt. Zudem weist die Studie eine hohe Evidenz auf und wurde von uns als aktuell eingestuft.

Auch die Studie [4], welche über einen Zeitraum von drei Jahren die kinästhetischen Fähigkeiten und die motorischen Fähigkeiten von Kindern untersucht, hat eine hohe Aussagekraft für unsere Fragestellung. Die Gruppen mit dem kinästhetischen und räumlichen Training schnitten beim PMAT (1985) besser ab als Kinder ohne Training. Die Ergebnisse zeigen, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen den kinästhetischen Fähigkeiten und der motorischen Leistungen besteht. Auch in dieser Studie wird von der kinästhetischen Wahrnehmungsleistung der oberen Extremität auf die Ganzkörpermotorik geschlossen, was wir als kritisch bewerten.

Die Studie [6], welche die Bewegungsausführung und Treffsicherheit von Golfanfängern mit und ohne kinästhetisches Training untersucht, beantwortet unsere Fragestellung ebenfalls mit einer hohen Aussagekraft. Die Befunde zeigen, dass die Gruppe mit dem kinästhetischen Training einen dynamischeren und stabileren Golfschwung, sowie mehr Treffer erzielt als die Gruppe ohne Training. In der Studie wird dieser Zusammenhang als signifikant nachgewiesen. Die Studie hat für diese Arbeit eine hohe Relevanz, weil das kinästhetische Training genau beschrieben wird. Im Training werden verschiedene Teilbereiche der kinästhetischen Wahrnehmung der Grobmotorik geübt. Bei der Auswertung wird die Bewegungsausführung genauestens mit Videokameras analysiert. Somit werden in dieser Studie beide Bereiche der eingangs erwähnten Fragestellung untersucht und miteinander in Zusammenhang gebracht. Zudem untermauert die Studie das kinästhetische Training mit vielen theoretischen Bezügen. Es ist positiv anzumerken, dass die Studie im Jahr 2002 durchgeführt wurde. Da die Gruppen nicht randomisiert gebildet wurden, weist die Studie eine mittlere Evidenz auf.

Von den acht analysierten Studien bestätigen drei einen signifikanten Zusammenhang zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung. Die Studie [6] beweist, dass ein ganzheitliches kinästhetisches Training zu Verbesserungen in der Bewegungsausführung der Grobmotorik führt. Zwei Studien zeigen einen geringfügigen Zusammenhang auf, und drei Studien können nicht zur Beantwortung der Fragestellung hinzugezogen werden. Es wurden keine Studien gefunden, welche den Zusammenhang zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und Bewegungsausführung widerlegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es wissenschaftliche Befunde gibt, die auf einen Zusammenhang zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung hinweisen. Die geringe Anzahl Studien reichen jedoch nicht aus, um die Aussage zu verallgemeinern.

5.3 Relevanz für die Praxis

In diesem Kapitel wird diskutiert, welche Erkenntnisse aus den gefundenen Studien und der Grundlagenliteratur für die Praxis relevant sind und welche Folgerungen sich daraus für die Förderung in der Psychomotorik Therapie ableiten lassen.

5.3.1 Kinästhetische Wahrnehmung und Schreibleistung

Die Studie [1] zeigt einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem kinästhetischen Empfinden der oberen Extremität und der Schreibleistung auf. Kinder mit besseren Resultaten im SIT (1980) zeigten bessere Resultate beim Schreiben. Somit kann gefolgert werden, dass das kinästhetische Empfinden eine wichtige Voraussetzung ist für das Schreiben. Beim SIT (1980) mussten die Probanden*innen eine vorher gefühlte Position auf einem Papier blind wiedergeben. Für diese Testaufgabe wird der Stellungssinn und Bewegungssinn beansprucht. Auch beim automatisierten Schreiben muss auf diese Fähigkeit zurückgegriffen werden können, damit die Person weiss, wo sich ihre Finger auf dem Blatt befinden. So kann die Schrift räumlich auf dem Blatt ausgerichtet werden, und Buchstabenabläufe können ohne visuelle Kontrolle wiedergeben werden.

Zimmer (2019) weist darauf hin, dass Lerninhalte in der Schule nicht nur über den visuellen und akustischen Sinn vermittelt werden sollten, sondern mit möglichst vielen Sinnen erlebbar gemacht werden sollen. Je mehr Sinne bei der Aneignung genutzt werden, umso fester wird das Wissen verankert (Zimmer, 2019, S. 29–30). Auch Meinel und Schnabel (2007) betonen, dass Wahrnehmungs- und Sensibilisierungstrainings dazu beitragen können, motorische Bewegungsabläufe einfacher zu erlernen. Solche Trainings zielen darauf ab, die Wahrnehmungsfähigkeiten zu schärfen und die Sensibilität für Bewegungen zu erhöhen. Durch gezielte Übungen und Aufgaben können Lernende ihre motorischen Fähigkeiten verbessern und effizienter Bewegungsabläufe erlernen (S. 144–162).

Bedeutung für die Praxis

In der Praxis werden im Bereich der Grafomotorik oftmals Übungen zur taktil-kinästhetische Wahrnehmung eingesetzt. Aus den Ergebnissen der Studie [1] kann gefolgert werden, dass sich ein gut funktionierender Stellungs- und Bewegungssinn der Schreibhand positiv auf die Schreibleistung auswirkt. Welche Wirkung gezielte Interventionen zum Stellungs- und Bewegungssinn der Hand, gezielte Interventionen zur Wahrnehmung des Krafteinsatzes beim Schreiben, oder die bewusste Wahrnehmung der Bewegung beim Schreiben den Buchstaben auf die Schreibleistung hat, müsste jedoch wissenschaftlich mit sorgfältig angeordneten Experimenten überprüft werden.

5.3.2 Kinästhetisches Training

Die Ergebnisse der Studien [4] und [6] zeigen, dass das kinästhetische Training eine positive Wirkung auf die motorischen Leistungen beim TOMI-Test (1984) sowie auf die Trefferquote und Bewegungsausführung beim Golfschwung hatte. Diese Befunde lassen sich mit dem Regelkreismodell nach Meinel und Schnabel (2007) erklären. Für die Steuerung der Bewegungsabläufe braucht es dauernd Korrekturen oder Präzisierungen, weil Kräfte und Einflussfaktoren immer wechseln. Für diesen Anpassungsprozess sind die Informationen aus dem kinästhetischen System von grosser Bedeutung.

Bedeutung für die Praxis

Leider wird das kinästhetische Training der Studie [4] nicht weiter erläutert, weshalb auf das kinästhetische Training der Studie [6] Bezug genommen wird. Ziel des Trainings war es, die Sensibilität der am Golfschwung beteiligten Propriozeptoren zu erhöhen und somit die Selbstwahrnehmung der Golfspieler zu verbessern. Das Training fand zweimal wöchentlich statt und dauerte je 30 Minuten. Es wurden Übungen zum Gleichgewicht, der Körperwahrnehmung im Raum, sowie aktive und passive Bewegungen im Raum durchgeführt, welche wissenschaftlich fundiert waren und aufeinander aufbauten. Die Erkenntnisse aus dem kinästhetischen Training der Studie [6] lassen sich auch in die psychomotorische Praxis übertragen:

- **Gezielte Ansprache:** Das kinästhetische System kann gezielt angesprochen werden. Das Üben der kinästhetischen Wahrnehmung hat einen signifikanten Einfluss auf die Bewegungsausführung.
- **Bewusstseinsfähigkeit:** Kinästhetische Informationen können bewusst wahrgenommen werden. Anfänglich braucht es die Verbalisierung durch die Übungsleitenden.

- **Strukturierte, aufbauende Übungen:** Kinästhetische Übungen sollen auf jene Fähigkeiten ausgerichtet sein, welche für diesen Bewegungsablauf relevant sind. Durch Variationen und Erschwerungen wird die kinästhetische Wahrnehmung ständig gefordert.
- **Training mit geschlossenen Augen:** Das kinästhetische System wird durch Training mit geschlossenen Augen verstärkt angesprochen.
- **Kinästhetischer Nacheffekt:** Durch kontrastreiche Übungen werden die kinästhetischen Analysatoren intensiver angesprochen, der Wahrnehmungsprozess wird intensiviert, was nachfolgende, gleichartige Wahrnehmungsvorgänge beeinflusst (z.B. Bewegungen mit zusätzlichen Gewichten ausführen, bei Gegenständen unterschiedliche Längen und Durchmesser verwenden).
- **Veränderungen des Bewegungsablaufes und der Umgebung:** Solche Veränderungen führen zu neuen Kräften und benötigen Anpassungsleistungen, diese Erfahrungen beeinflussen den Bewegungsablauf.
- **Altersunabhängigkeit:** Das kinästhetische Training ist unabhängig vom Alter anwendbar.
- **Transparente Informationen:** Die Teilnehmenden sollten über den Sinn und Zweck der kinästhetischen Übungen informiert werden.

Zimmer (2019) und Lienert et al. (2019) ergänzen, dass bei Kindern die Wahrnehmung nicht isoliert oder funktionell trainiert werden soll, sondern die Tätigkeit soll als sinn- und lustvoll erlebt werden. Gemäss Zimmer (2019) eignen sich Bewegungsaktivitäten besonders gut, um die kinästhetische Wahrnehmung anzuregen und die Funktionsfähigkeit zu verbessern. Zahlreiche Spielideen zur Sensibilisierung des Kraftsinns, des Stellungssinns, des Bewegungssinns und zum Spannungssinn der Muskulatur lassen sich im Handbuch Sinneswahrnehmung finden (Zimmer, 2019).

5.3.3 Dominanz des visuellen Analysators

Die Ergebnisse der Studien [1], [3] und [5] zeigen deutlich auf, dass die Bewegungskontrolle mit visueller Kontrolle oder mit einem visuellen Input präziser ausgeführt wird, als mit fehlender oder eingeschränkter visueller Rückmeldung. In der Studie [1] ermöglicht ein gut funktionierendes visuelles System eine schnellere Schreibleistung und eine bessere kinästhetische Sensibilität. Kinder mit Sehbeeinträchtigungen schreiben langsamer, vermutlich weil sie weniger auf die visuelle Kontrolle und auf das kinästhetische Empfinden zurückgreifen können. Die Autoren der Studie vermuten, dass Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung weniger sensorische Erfahrungen sammeln und deshalb die kinästhetische Wahrnehmung weniger gut entwickelt ist. Ayres (2016, S. 29–30) erklärt, dass die Augenmuskeln gut kontrolliert werden müssen und auf die Stelle gerichtet werden können, welche gesehen werden muss. In der Studie [3] wirkt der visuelle Input deutlich besser auf die Bewegungskontrolle und die Wurfleistung. In der Studie [5] erzielen die Teilnehmenden mit visueller Kontrolle präzisere Resultate

beim Streckhochsprung. Die These von Meinel und Schnabel (2007) bestätigt, dass in der Lernphase der Grobkoordination vor allem visuelle Eindrücke wahrgenommen und verarbeitet werden, und dass in dieser Phase maximal ein Hinweis für eine Verbesserung berücksichtigt werden kann (S. 163–195).

Bedeutung für die Praxis

Wie aus den oben genannten Befunden und der Theorie von Meinel und Schnabel (2007) hervorgeht, ist die visuelle Wahrnehmung sehr zentral und es ist schwierig, gleichzeitig visuelle und kinästhetische Informationen wahrzunehmen. Um in der psychomotorischen Förderung den Fokus auf die kinästhetische Wahrnehmung zu richten, ist es sinnvoll das visuelle System auszuschalten, beispielsweise indem eine Übung mit einer Augenbinde durchgeführt wird. Über die Sprache sollen die kinästhetischen Empfindungen ins Bewusstsein geholt werden (siehe Kap. 5.3.5). Für den Schreibprozess ist sowohl die visuelle Wahrnehmung als auch die kinästhetische Wahrnehmung wichtig. Es könnten gezielte Übungen zur Auge-Hand Koordination angeboten werden. Um die kinästhetischen Eindrücke der Schreibbewegung besser wahrzunehmen, kann beispielsweise die Stiftspitze mit einem Gegenstand verdeckt werden, blind in die Luft oder in den Sand geschrieben werden, oder die Schreibhand des Kindes kann geführt werden, währenddem das Kind die Augen geschlossen hält. Manchen Kindern fällt es schwer, die Augen zu schliessen, da die visuelle Kontrolle auch Sicherheit und Orientierung gibt. Für diese Kinder ist es wichtig, einen vertrauensvollen Rahmen zu schaffen, den Sinn der Übung zu erklären, die Bedingungen zu vereinfachen oder Hilfsmittel zur Orientierung anzubieten.

Bei Kindern mit Schwierigkeiten in der visuellen Wahrnehmung sollte auch an der kinästhetischen Wahrnehmung gearbeitet werden. Mit einem diagnostischen Verfahren zur visuellen Wahrnehmung soll zuerst ermittelt werden, welcher Bereich der visuellen Wahrnehmung beeinträchtigt ist, um anschliessend passende Übungen zur kinästhetischen Wahrnehmung abzuleiten, da sich gemäss Ayres (2016, S. 21) zuerst die Basisinne entwickeln, und die visuelle Wahrnehmung darauf aufbaut.

5.3.4 Sensibles Entwicklungszeitfenster der kinästhetischen Wahrnehmung

Die Studien [2], [4] und [8] zeigen, dass Kinder bereits im jungen Alter fähig sind, kinästhetische Reize zu differenzieren. In der Studie [2] wird nachgewiesen, dass Kinder bereits mit drei Jahren über eine kinästhetische Schärfe verfügen. Auch in der Studie [8] sind schon Kinder im Alter von vier Jahren fähig, die Beschaffenheit unterschiedliche Schläger einzuschätzen. Diese Resultate stützen die theoretische Aussage von Lienert et al. (2019, S. 23), dass sich die kinästhetische Wahrnehmung bereits im Mutterleib entwickelt und bei Geburt schon funktionsfähig ist. In den Studien [2] und [4] wird deutlich, dass sich die kinästhetische Wahrnehmung im Verlaufe der Entwicklung verbessert. In der Studie [2] wurden beim KAT-Test (1995) im Alter zwischen drei und fünf Jahren grosse Fortschritte erzielt. Auch die

Studie [4] zeigt Verbesserungen der kinästhetischen Sensibilität im Alter zwischen vier bis sieben Jahren. Diese Befunde stützen die Aussage von Dordel (2007), dass das Alter zwischen drei bis acht Jahren als sensibles Zeitfenster für die Entwicklung der kinästhetischen Wahrnehmung betrachtet werden kann. In dieser Zeitspanne wird das maximale Differenzierungsvermögen der vestibulären, kinästhetischen und taktilen Wahrnehmung ausgebildet (S. 259). Gemäss Ayres (2016) sind die Sinnesempfindungen aus dem vestibulären, taktilen und kinästhetischen System mit acht Jahren gut im Gehirn integriert (S. 35), sodass beim Lernen von neuen Bewegungen darauf zurückgegriffen werden kann.

Bedeutung für die Praxis

Viele Kinder im Vorschul- und Einschulungsalter werden aufgrund von motorischen Auffälligkeiten zur Psychomotoriktherapie angemeldet. Wie die Befunde aus den oben genannten Studien und die Theorie bekräftigen, sind Kinder in diesem Alter besonders empfänglich für die Weiterentwicklung und Differenzierung der kinästhetischen Wahrnehmung. Deshalb sollte in der Psychomotorik Therapie viel Aufmerksamkeit auf die Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung gelegt werden. Mit vielfältigen Bewegungsangeboten, Bewegungsspielen oder gegensätzlichen Materialien kann die kinästhetische Wahrnehmung angeregt werden. Den Kindern sollte genug Zeit für Wahrnehmungserfahrungen eingeräumt werden, damit sie Gelegenheit haben sich zu vertiefen, Tätigkeiten zu wiederholen und die Eindrücke zu verarbeiten. Der zunehmende Medienkonsum, die Technisierung, und Strukturierung der Umwelt sowie kulturelle Hintergründe führen dazu, dass wir Kinder mit einer mangelhaft ausgereiften Wahrnehmung in der Therapie haben. Dies ist ein weiterer Grund, weshalb die Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung in der Psychomotorik Therapie einen grossen Stellenwert haben sollte. Zudem sollten Lehrpersonen und Eltern über die Bedeutung und Wichtigkeit von Wahrnehmungserfahrungen aufgeklärt werden. Dies könnte im Rahmen einer Beratung oder im Rahmen von Präventionsprojekten im Kindergarten und der Eingangsstufe geschehen. Da gemäss Dordel (2007) und den Ergebnissen der Studien das sensible Zeitfenster für die Entwicklung der kinästhetischen Wahrnehmung bereits mit drei Jahren beginnt, wäre es ratsam die Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung schon im Frühförderbereich anzusetzen. Des Weiteren lässt sich die Wichtigkeit der Wahrnehmungsförderung in der Psychomotorik Therapie mit der Gehirnentwicklung begründen. Fischer (2003) erläutert, dass im Gehirn mehr Synapsen gebildet werden, wenn Kinder aktive und komplexe Erfahrungen sammeln. Diese Beschäftigungen erhöhen das Lernvermögen. Werden sensorische und motorische Synapsen wiederholt aktiviert, verbessert dies die Geschicklichkeit und die Automatisierung von Bewegungsmustern (2003, S. 108).

5.3.5 Verbalisierung von kinästhetischen Empfindungen

In der Studie [5] zeigt sich, dass die Selbsteinschätzung der Sprunghöhe bei den blinden Probanden*innen ungenauer ist als jene der Sehenden. Der Autor der Studie schliesst daraus, dass das Verbalisieren von kinästhetischen Informationen anspruchsvoller ist als das Benennen von visuellen Informationen. Zimmer (2019, S.117) bestätigt, dass der Prozess der kinästhetischen Wahrnehmung meistens unbewusst abläuft und automatisch auf den Stellungs-, Bewegungs-, Kraft- und Spannungssinn zurückgegriffen wird. Eine weitere Erklärung für die Studienresultate könnte sein, dass die Probanden den Bewegungsablauf noch nicht genügend beherrschen, die Feinkoordination ist noch nicht möglich. In der Phase der Grobkoordination können gemäss Meinel und Schnabel (2007, S. 144–162) kinästhetische Eindrücke nur bruchteilhaft wahrgenommen werden. Es werden hauptsächlich visuelle Reize wahrgenommen und verarbeitet. Dass kinästhetische Informationen zu Beginn des Fähigkeitserwerbs nur verschwommen wahrgenommen werden, schreibt auch die Autorin der Studie [6]. Um die kinästhetischen Empfindungen ins Bewusstsein aufsteigen zu lassen, bedarf es der Verbalisierung von aussen. Auch Meinel und Schnabel (2007, S.144– 162) bestätigen, dass die kinästhetische Wahrnehmung vor allem durch das Lenken der Aufmerksamkeit mit der Sprache das Bewegungslernen unterstützt.

Bedeutung für die Praxis

Da die kinästhetische Wahrnehmung meistens unbewusst abläuft ist es anspruchsvoll die kinästhetischen Empfindungen zu verbalisieren. Zudem ist es eine Herausforderung, in Worten zu beschreiben, wie sich kinästhetische Reize anfühlen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn der/die Therapeut*in die kinästhetischen Empfindungen für das Kind verbalisiert. Eine mögliche Methode ist Fragen zu stellen: Wo spürst Du...? In welche Richtung bewegt sich.....? Auf welcher Höhe befindet sich....? Wie viel Kraft brauchst Du auf einer Skala von 1–10? Eine andere kindgerechte Möglichkeit stellen bildliche Vergleiche dar: Dein Körper ist angespannt wie ein Pfeilbogen. ...locker wie ein Pudding. ...gerade wie ein stolzer König. Die Verbalisierungen helfen, sich bewusster auf die Körperempfindungen zu konzentrieren, die Wahrnehmungsfähigkeit zu verbessern und die Bewegungsausführung anzupassen.

Kinder, welche die Psychomotorik Therapie besuchen, bringen oft wenig Bewegungserfahrung mit oder sie zeigen motorischen Schwierigkeiten. Sie befinden sich in der Aneignungsphase von Bewegungen, in der Lernphase der Grobkoordination. Gemäss Meinel und Schnabel (2007, S. 144–162) werden kinästhetische Eindrücke in dieser Phase oft nicht wahrgenommen. Ein Verlangsamen der Bewegung oder der Einsatz von Gewichten oder Widerständen kann die kinästhetischen Empfindungen erhöhen.

5.3.6 Kinästhetischen Wahrnehmung und Entwicklungsrisiken

In den Studien [2] und [9] wurde deutlich, dass Kinder mit ADHS und Kinder mit einer UEMF über eine ungenauere kinästhetische Sensibilität verfügen als Kinder ohne Diagnose. Zudem erzielten diese Kinder schlechtere Leistungen bei den motorischen Tests. Es wird vermutet, dass die motorischen Schwierigkeiten auf die ungenaue kinästhetische Differenzierungsfähigkeit zurückzuführen sind. In der Studie [4] wird aus den Ergebnissen geschlossen, dass eine langsame kinästhetische Entwicklung die Vorstufe zu einer UEMF sein könnte, und dass ein kinästhetisches Training im Vorschulalter das Risiko einer UEMF mindern könnte. Auch die Autoren der Studie [2] schliessen aus den Studienergebnissen, dass das Mass der kinästhetischen Sensibilität ein Prädiktor für eine UEMF ist. Des Weiteren wird der KAT (1995) als diagnostisches Instrument zur Vorhersage einer UEMF vorgeschlagen. Die Befunde aus den oben genannten Studien stützen die Aussage von Ayres (2016, S. 138), dass bei einer UEMF die Verarbeitung von taktilen, vestibulären und kinästhetischen Sinnesinformationen beeinträchtigt ist, was Schwierigkeiten in der Bewegungssteuerung mit sich zieht. Die Ausführungen von Brennecke und Brennecke (2019) werden von der Studie [9] gestützt, welche Schwierigkeiten in der kinästhetischen Wahrnehmung und in der Bewegungssteuerung als mögliche Symptome bei einer ADHS Störung prognostizieren.

Bedeutung für die Praxis

Die Befunde aus den oben genannten Studien sowie die Aussagen von Ayres (2016) und Brennecke und Brennecke (2019) weisen nach, dass Kinder mit ADHS oder mit einer UEMF im Bereich der Motorik sowie im Bereich der kinästhetischen Wahrnehmung Schwierigkeiten haben. Kinder mit Verdacht auf ADHS oder UEMF werden häufig in die Psychomotorik Therapie angemeldet. Deshalb ist es sinnvoll, diese Kinder nicht nur im motorischen Bereich, sondern auch im Bereich der Wahrnehmung zu fördern. Kinder mit ADHS sind oftmals schnell unterwegs. Um die kinästhetischen Reize wahrzunehmen, bedarf es eine Verlangsamung oder eine Intensivierung der kinästhetischen Reize. Für Kinder mit UEMF ist es hilfreich, die kinästhetischen Empfindungen zu verbalisieren und auf Unterschiede in der Bewegungsausführung hinzuweisen.

Gerade im subklinischen Bereich wäre es wünschenswert, auch die kinästhetische Sensibilität oder andere kinästhetische Fähigkeiten dieser Kinder zu erfassen. Leider fehlt ein normiertes und neueres Testinstrument zur Erfassung der kinästhetischen Fähigkeiten.

5.4 Ausblick auf die weitere Forschung

Welche Schritte sind nun in der aktuellen Forschungsstand notwendig, um präzisere Antworten zu erhalten?

Zu unserer Frage, ob sich empirische Zusammenhänge zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung finden, haben wir wenige Studien gefunden. Es bräuchte mehr Studien, welche zum Zusammenhang Informationen generieren. Vor allem Studien, welche den Zusammenhang der kinästhetischen Wahrnehmung und der Motorik des ganzen Körpers untersuchen gibt es kaum. Die meisten gefunden Studien waren Experimentalstudien. Interessant wären mehr Interventionsstudien, um abzuschätzen, ob gezielt Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung auf die motorischen Fähigkeiten eine Auswirkung hat. Es wäre sinnvoll die Effekte auf die Grob-, Fein- und Grafo-motorik zu erforschen. Wünschenswert wäre, wenn die Interventionen nicht nur ein einmaliges, zwei-minütiges Training darstellen, sondern wenn ein Training über einen längeren Zeitraum hinweg durchgeführt wird, das Training mehrmals stattfindet und die Interventionen mindestens zehn Minuten dauern, damit eine Wirkung erzielt werden kann. Eine Unterstützung, um die kinästhetischen Fähigkeiten vor und nach der Förderung zu erfassen, wäre ein standardisierter, normierter Test. Dieser müsste noch entwickelt werden.

Aus den Studien sollten Meta- Analysen erarbeitet werden, um Resultate verallgemeinern zu können. Falls die Erkenntnisse in die gleiche Richtung wie unserer Erkenntnisse dieser Arbeit gehen, wäre es interessant zu untersuchen, welches kinästhetische Training welche Effekte hat. Gibt es Übungen, welche sich besonders gut eignen, um die kinästhetische Wahrnehmung anzuregen und worauf haben sie eine Wirkung? Wäre eine bestimmte Anordnung sinnvoll? Sollte explizit ein herausfordernder Bewegungsablauf geübt werden oder ist es sinnvoller möglichst vielfältig zu üben, wie es Lienert et al. (2019) und Zimmer (2019) vorschlagen? Damit könnten bereits vorhandene Förderideen eingeordnet werden und Kinder, welche keine Diagnose haben könnten, effektiver und gezielter gefördert werden.

5.5 Kritische Reflexion

Methodisches Vorgehen

Zu Beginn erzielte unsere Recherche nur wenige Treffer. Es verunsicherte uns, ob wir überhaupt genügend aussagekräftige Studien finden werden. Deshalb erweiterten wir unsere Suche auf noch mehr Datenbanken. Wir begannen die Begriffe zu trunkieren und erweiterten das Suchfeld mit englischen Begriffen. Mit diesen Methoden hatten wir mehr Erfolg. Jedoch kamen auch Zweifel auf, ob wir genug gut gesucht hatten, denn es wurde keine Studien gefunden, welche den Zusammenhang zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und der Bewegungsausführung ablehnten. Dies verunsicherte uns. Als wir bei der Recherche mehrmals auf die gleichen Studien gestossen sind, war dies für uns ein Hinweis, dass wir unsere Recherche ausreichend getätigt hatten. Wir beendeten die Recherche und wendeten uns der Analyse der gefundenen Studien zu.

Die Studien in der ersten Vorauswahl wurden nach Titel und Abstract beurteilt. Es war für uns eine Herausforderung zu entscheiden, welche Studien Antworten auf unser Forscherfrage liefern können. Oft waren wir unsicher und diskutierten Pro- und Contra Argumente über einen möglichen Ein- oder Ausschluss der Studie. Erst beim nächsten Schritt, bei der Prüfung der Volltexte, stellten wir Leitfragen auf und legten die Ein- und Ausschlusskriterien schriftlich fest. Wir hätten den Vorgang des Auswahlprozesses vereinfacht, wenn wir uns von Anfang an am Prisma Flow Diagramm nach Moher et al. (2009), orientiert hätten. Wir hätten Duplikate früher erkannt und hätten uns schon beim ersten Screening von Titel und Abstract an den von uns aufgestellten Leitfragen orientiert. So wäre die Vorauswahl effizienter und systematischer erfolgt. Damit der Prozess dennoch abgebildet werden konnte, haben wir das Prisma-Flow Diagramm (ebd., 2009) angepasst.

Fachlichkeit

Zu Beginn waren die zentralen Begriffe der kinästhetischen Wahrnehmung und Motorik noch mit wenig Inhalten gefüllt. Durch das Nachlesen in der Grundlagenliteratur und durch viele Diskussionen zu zweit wurde das Verständnis immer differenzierter. Es gelang uns eine passende Begriffswahl zu treffen. Es wurden die Begriffe kinästhetische Wahrnehmung und Bewegungsausführung favorisiert. Im Laufe des Prozesses wurden auch weitere methodische und fachliche Begriffe immer vertrauter. Wir verwendeten Begriffe wie «Exzerpt», «Prisma-Flow Diagramm», «Analysatoren», «Regelkreismodell» aktiv im Austausch untereinander.

Neutrale Haltung

Eine der schwierigsten Haltungen in Bezug auf unsere Arbeit war die Neutralität. Da wir sehr gerne viele Studien zu unserer Frage gefunden hätten und wir gerne bestätigen wollten, dass das Üben der kinästhetischen Wahrnehmung eine Wirkung auf die Bewegungsausführung hat, war es schwierig neutral zu sein. Dies widerspiegelte sich auch in unserer anfänglichen Forscherfrage, welche schon im Voraus von einem positiven Zusammenhang ausging. Sie lautete: Welche Wirkung hat die kinästhetische Wahrnehmung auf die Bewegungsausführung? Diese Fragestellung wäre zu einseitig formuliert und würde Studien ausschliessen, welche über einen negativen Zusammenhang berichten. Deshalb wurde die Forscherfrage umformuliert. Wir hätten uns gewünscht, ausreichende und aussagekräftige Studien zu finden, welche den Zusammenhang zwischen der kinästhetischen Wahrnehmung und Bewegungsausführung belegen und wir daraus hätten schliessen können, dass die Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung in der Psychomotoriktherapie eine positive Wirkung auf die Bewegungsausführung hat.

Zusammenarbeit

Dass wir die vorliegende Arbeit zu zweit erstellen durften, empfanden wir als eine grosse Bereicherung. Wir konnten uns gegenseitig motivieren, Druck und Zweifel abbauen und uns verbindlich an den erstellten Zeitplan halten. Es war auch ein Gewinn, gemeinsam das Vorgehen und die Struktur der Arbeit zu planen, Befunde gemeinsam zu besprechen und Erkenntnisse zusammen zu diskutieren. Durch die Perspektiven von beiden Autorinnen erhöht sich der Mehrwert der vorliegenden Arbeit.

6 Literaturverzeichnis

- Aki, E., Atasavun, S. & Kayihan, H. (2008). *Relationship between upper extremity kinesthetic sense and writing performance by students with low vision*, 06(3)
- Ameratunga, D., Johnston, L. & Burns, Y. (2004). *Goal-directed upper limb movements by children with and without DCD: a window into perception-motor dysfunction*, *Physiother Res Int.*, 9(1), 1–12.
- Ayres, A. J. (1980). *Southern California Sensory Integration Tests*. Los Angeles: Western Psychological Services.
- Ayres, A.J. (2016). *Bausteine der kindlichen Entwicklung*. (6. korrigierte Aufl.) Berlin, Heidelberg: Springer.
- Blanche, El., Schaaf RC. (2004). *Propriozeption: ein Eckstein der Sensorischen Integrationstherapie*. In: Smith, RS., Blanche, El. & Schaaf, RC. (2004). *Sensorische Integration. Grundlagen und Therapie bei Entwicklungsstörungen*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Bucher, W. & Ernst, K. (2005). *Lehrmittel Sporterziehung, Band 1, Grundlagen* Bern: Eidgenössische Sportkommission ESK.
- Bruininks, R. (1978). *Bruininks- Oseretsky est of Motor Proficiency*. MN: American Guidance Service
- Coleman, R., Piek, J.P. & Livesey, D.J. (2001). *A longitudinal study of motor ability and kinaesthetic acuity in young children at risk of developmental coordination disorder*. *Human movement Science*, 20(1–2), 95–110.
- Darlin, W.G. & Hondzinski, J. (1999). *Kinesthetic perceptions of earth- and body- fixed axes*. *Experimental brain research*, 126, 417–430.
- Dirksen, T., Zentgraf, K. & Wagner, H. (2015). *Bewegungskoordination und Schulerfolg? Feldstudie zum Einfluss einer Bewegungsintervention auf koordinative und schulische Leistungen in der Sekundarstufe I*. *German Journal of Exercise and Sport Research*, (45), 73–82.
- Dordel, S. (2007). *Bewegungsförderung in der Schule: Handbuch Sportunterricht*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Dudenredaktion (o.J.). *Kinästhesie*. Verfügbar unter <https://www.duden.de/node/78207/revision/1447676>
- Eichler, M. (2021). *Das menschliche Urteil in der evidenzbasierten Medizin. Konsens und Dissens*. *hautnah dermatologie*, 37(3).

- Elsabbagh, M., Divan, G., Koh, Y.-J., Kim, Y.S., Kauchali, S. Marcin, C. et al. (2012). *Global prevalence of autism and other pervasive development disorders*. International Society for Autism Research, 5(3), 160–179.
- Faller, A. & Schünke, M. (2016). *Der Körper des Menschen. Einführung in Bau und Funktion*. (17. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Fischer, E. (2003). *Wahrnehmungsförderung. Handeln und sinnliche Erkenntnis bei Kindern und Jugendlichen*. Dortmund: Borgmann.
- Fisher, A.G., Murray, E.A. & Bundy, A.C. (1998). *Sensorische Integrationstherapie*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Geraedts, P. (2020). *Motorische Entwicklung und Steuerung. Eine Einführung für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Trainer* (korrigierte Aufl.). Berlin: Springer.
- Global Illustration Archives (2001). In G. Cheers (Hrsg.) (2007). *Anatomica. Körper und Gesundheit. Das komplette Nachschlagewerk*. Postam: Tandem.
- Graf, J. (2019). *Aufbau einer Nervenzelle*. Verfügbar unter <https://www.ratgeber-nerven.de/nervenschaedigung/aufbau-nervensystem/aufbau-nervenzelle>
- Green, K.N., East, W.L. & Hensley, L.D. (1987). *A golf skills test battery for college males and females*. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 58(1), 72-76.
- Henderson, S. E. & Sugden, D. A. (1992). *Movement Assessment Battery for Children*. New York: Psychological Corporation.
- Jänke, L. (2017). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaft* (2.überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Jeannerod, M. (1994). *The representing brain: Neural correlates of motor intention and imagery*. Cambridge University Press, (17), 187–202.
- Jebsen, R. H. (1969) *An objective and standardized test of hand function*. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, (50), 311–319.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- Laszlo, J. I., & Bairstow, P. J. (1985a). *Perceptual-motor behaviour: developmental assessment and therapy*. Canada: Holt, Rinehard and Winston
- Laszlo, J. I., & Bairstow, P. J. (1985b). *Kinaesthetic sensitivity test and training kit*. Perth: Senkit Pty. Ltd. In conjunction with London: Holt, Rinehart, & Winston.
- Laszlo, J. & Sainsbury, K. (1993). *Perceptual-motor development and prevention of clumsiness*. *Psychol. Res*, 55(2), 167–174.

- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2019). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe* (4. Korrigierte Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Lippens, V. (1995). «Wenn alles stimmt!« Zum Konzept des Bewegungsgefühls in motorischen Lernprozessen. *Rudersport*, (2), 175–191
- Livesey, D. J. & Parkes, N. A. (1995). *Testing kinaesthetic acuity in preschool children*. *Australian Journal of Psychology*, 47, 160–163.
- Mangold, S. (2013). *Evidenzbasiertes Arbeiten in der Physio- und Ergotherapie. Reflektiert- systematisch- wissenschaftlich fundiert* (2., aktualisierte Aufl.). (S. 45–46). Berlin Heidelberg: Springer.
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2007). *Bewegungslehre- Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12. ergänzte Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses. The PRISMA statement. *BMJ*, 339(1), 1–8.
<https://doi.org/10.1136/bmj.b2535>
- Müller, U. (2023). *Reader Forschungsmethoden*. Unveröffentlichte Ausgabe. Departement Pädagogisch-Therapeutische Berufe. Zürich. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen* (3. Aufl.). Stuttgart, New York: Georg Thieme.
- Neupera, C., Scherer, R., Reiner, M. & Pfurtscheller, G. (2005). *Imagery of motor actions: Differential effects of kinesthetic and visual-motor mode of imagery in single-trial EEG*, 25(3), 668–677.
- Pasetto, S.C., Barreiros, J.M.P., Corrêa, U.C. & Freudenheim, A.M. (2008). *Visual and Kinaesthetic Instructional Cues and Deaf People's Motor Learning*, 14(1), 161–180.
- Polanczyk, G.V., Salum, G.A., Sugaya, L.S., Caye, A. & Rohde, L.A. (2015). *Annual research review: a meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents*; *J Child Psychol Psychiatry*, 56, 345– 365.
- Psychomotorik Schweiz (2021). *Berufsbild Psychomotoriktherapeut*in*, Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und-therapeuten: Bern.
- Rinata, S., Izadi-Najafabadi, S. & Zwicker, J.G. (2020). *Children with developmental coordination disorder show altered functional connectivity compared to peers*. *NeuroImage: Clinical*, 27.
- Roberts, A.B., Mon-Williams, M., Tresilian, J.R. & Burgess-Limerick, R. (2000). *Kinaesthetic judgements and refinement of striking action*. *Developmental medicine & child neurology*, 42(8), 518–524.
- Rockmann-Rüger, U. (1990). *Zum Zusammenhang zwischen visueller und kinästhetischer Bewegungswahrnehmung. Der Beitrag der Sportpsychologie zur Zielbestimmung einer modernen Erziehung und Ausbildung im Sport* (S.138– 143). Köln: bps.
- Rosenkötter, H. (2021). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung* (2. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

- Sato, T. (2014). *Über die Bedeutung der kinästhetischen Analyse bei der Diagnose und Bewertung der motorischen Entwicklung von Kindern*. *Sportunterricht*, 63(4), 111–115
- Schott, N. Rudisch, J. & Voelcker-Rehage, (2019). *Meilensteine der motorischen Verhaltensforschung*, *Sportpsychologie*, 26(2), 81–111.
- Shevell, M., Ashwal, S., Donley, D., Flint, J., Gingold, M., Hirtz, D., Majnemer, A., Noetzel, M. & Sheth RD. (2003) Practice parameter: evaluation of the child with global developmental delay-report of the quality standards subcommittee of the American Academy of Neurology and The Practice Committee of the Child Neurology Society. *Neurology*, 60(3), 367–380.
- Smyth, T.R. (1993). *Clumsiness in children: a defect of kinaesthetic perception?* *Child: Care, Health and Development*, 20(1), 27–36.
- Stott, D. H. Moyes, F. A. & Henderson, S. E. (1984). *Test of motor impairment*. Henderson revision. Guelph, Ontario: Brook Educational Publishing.
- Sudsawad, P., Trombly, CA., Henderson, L. & Tickle-Degnen, L., (2002). *Kinaesthetic training was no more effective than handwriting practice or no treatment in improving kinaesthesia or handwriting speed and legibility in grade-one students*. *American Journal of Occupational Therapy*, 56(1), 26–33.
- Stolpe, V. (2002). *Einfluss eines kinästhetischen Trainings auf das Erlernen des Golfschwungs*. München: Universität der Bundeswehr München/ Institut für Sportwissenschaft und Sport.
- Thimme, T., Deimel, H. & Hölter, G. (2021). *Bewegung und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen-Störungsbilder-Therapie*. Stuttgart: Schattauer.
- Volger B. (1991). *Über die Frag- Würdigkeit der Praxisrelevanz von Regelkreismodellen für das Bewegungslernen*. *Sportmotorisches Lernen und Techniktraining*, 77(2), 94–98.
- Von Loh, S. (2003). *Entwicklungsstörungen bei Kindern. Medizinisches Grundwissen für pädagogische und therapeutische Berufe* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wetterich, C. & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften. Eine praxisorientierte Einführung*. Toronto: Barbara Budrich.
- Whitemont, S. & Clark C. (1996). *Kinaesthetic acuity and fine motor skills in children with attention deficit hyperactivity disorder*. *Developmental Medicine and Child Neurology* 38, 1091–1098.
- Willems, A.S. (2020). *Leitfaden: Das Systematische Review*. Verfügbar unter https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/86db89757b07af3aee23b6b579d262c8.pdf/Leitfaden_Systematisches%20Review_20220510.pdf
- Zimmer, R. (2019). *Handbuch der Sinneswahrnehmung: Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung* (überarbeitete Neuauflage, 23. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

7 Anhang

Nachfolgend ist das Rechercheprotokoll mit detaillierten Informationen angefügt. Es dient zur Nachvollziehbarkeit der systematischen Literaturrecherche.

<i>Datum</i>	<i>Fachdatenbanken</i>	<i>Suchstring</i>	<i>Gewählte Filter</i>	<i>Anzahl Treffer insgesamt</i>	<i>Anzahl relevante Treffer</i>	<i>Autor, Titel</i>
18.11.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psynindex	Kinästhetische Wahrnehmung UND Bewegungssteue- rung	Sprache: deutsch	1	0	
18.11.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psynindex	Kinästhetische Wahrnehmung UND Bewegungslernen	Sprache: deutsch	3	0	
18.11.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psynindex	Kinästhetische Wahrnehmung UND Bewegungsqualität	Sprache: deutsch	0	0	
18.11.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psynindex	Kinästhetische Wahrnehmung UND Bewegungsausfüh- rung	Sprache: deutsch	0	0	
18.11.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psynindex	Kinesthetic percep- tion AND motion control	Sprache : englisch	0	0	

18.11.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyndex	Kinesthetic percep- tion AND motion quality	Sprache : englisch	0	0	
18.11.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyndex	Kinesthetic percep- tion AND motion learning	Sprache : englisch	0	0	
18.11.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyndex	Kinesthetic percep- tion AND motion execution	Sprache : englisch	0	0	
18.11.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyndex	kinästhetische Wahr- nehmung UND Bewegung*	Sprache: deutsch	77	6	<p>Neupera, C., Scherer, R., Reiner, M., Pfurtscheller, G. (2005) <i>Imagery of motor actions:</i></p> <p>Dirksen, T., Zentgraf, K., Wagner, H. (2015) <i>Bewegungskoordination und Schulerfolg?</i>,</p> <p>Rockmann, R. (1990) <i>Zum Zusammenhang zwischen visueller und kinästhetischer Bewegungswahrnehmung</i></p> <p>Volger B. (1991) <i>Über die Frag- Würdigkeit der Praxisrelevanz von Regelkreismodellen für das Bewegungslernen</i></p> <p>Sato, T. (2014)</p>

						Über die Bedeutung der kinästhetischen Analyse bei der Diagnose und Bewertung der motorischen Entwicklung von Kindern Lippens, V.(1995) «Wenn alles stimmt!» Zum Konzept des Bewegungsgefühls in motorischen Lernprozessen.
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyn dex	Kinesthetic percep- tion AND motion*,	Sprache: englisch	655		
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyn dex	Kinesthetic percep- tion AND motion*	Sprache: englisch Zeitraum: 2000-2023	382		
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyn dex	Kinesthetic percep- tion AND motion*,	Sprache: englisch Zeitraum: 2000-2023 >Akademische, peer-re- viewete Zeitschriften	321		
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyn dex	Kinesthetic percep- tion AND motion*,	Sprache: englisch Zeitraum: 2000-2023 >Akademische, peer-re- viewete Zeitschriften Database: APA PsycInfo	156	0	
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyn dex	Kinesthetic percep- tion AND motion*,	Sprache: englisch Zeitraum: 2000-2023 >Akademische, peer-re- viewete Zeitschriften Database: MEDLINE	119	1	Neupera, C., Scherer, R., Reinerd, M., Pfurtscheller, G. (2005) <i>Imagery of motor actions:</i> Duplikat

09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyn dex	Kinesthetic percep- tion <i>AND</i> motion*,	Sprache: englisch Zeitraum: 2000-2023 >Akademische, peer-re- viewete Zeitschriften Database: ERIC	43	0	
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyn dex	Kinesthetic percep- tion <i>AND</i> motion*,	Sprache: englisch Zeitraum: 2000-2023 >Akademische, peer-re- viewete Zeitschriften Database: Education Source	3	0	
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyn dex	Kinästhetische Wahrnehmung <i>UND</i> Bewegung*	Sprache: deutsch	61	0	
09.12.23	Fachportal Pädagogik	Kinästhetische Wahrnehmung <i>UND</i> Bewegung*	Sprache: deutsch	20	1	Sato, T. (2014) <i>Über die Bedeutung der kinästhetischen Analyse bei der Diagnose und Bewertung der motorischen Entwicklung von Kindern</i> >Duplikat
9.12.23	BASE	Kinästhetische Wahrnehmung <i>UND</i> Bewegung*	Sprache: deutsch	31	1	Stolpe, K. (2002) <i>Einfluss eines kinästhetischen. Trainings auf das Erlernen des Golfschwungs</i>
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyn dex	Kinästhetische Wahrnehmung <i>UND</i> Förderung	Sprache: deutsch	0	0	
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo	Kinesthetic percep- tion	Sprache: englisch	334		

	ERIC Education Source Psyndex	AND support				
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyndex	Kinesthetic percep- tion AND Support	Sprache: englisch Zeitraum: 2000-2023	177		
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyndex	Kinesthetic percep- tion AND support	Sprache: englisch Zeitraum: 2000-2023 >>Akademische, Peer- reviewete Zeitschriften	139	0	
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyndex	Kinesthetic percep- tion AND support	Sprache: englisch Zeitraum: 1990-2000 >Akademische, Peer- reviewete Zeitschriften	28	1	Darlin, W.G., Hondzinski, J. (1999) <i>Kinesthetic perceptions of earth- and body- fixed axes</i>
09.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyndex	Kinesthetic percep- tion AND promotion	Sprache : englisch	13	0	
20.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psyndex	Wirksamkeit kinä- sthetische Wahrneh- mungsförderung UND motorische Fähigkei- ten	Sprache: deutsch	0	0	
20.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source	Effectiveness Kinaes- thetic perception promotion AND	Sprache : englisch Zeitraum: 1990-2023 >Akademische, Peer-re- viewete Zeitschriften	80	9	Sims, K. M. (1996) <i>The elimination of clumsiness. I: An evalu- ation of Laszlo's kinaesthetic approach</i>

	Psyndex	motor skills				<p>Smyth, T. R. (1993) <i>Clumsiness in children: a defect of kinaesthetic perception?</i></p> <p>Whitemont, S., Clark C., (1996) <i>Kinaesthetic acuity and fine motor skills in children with attention deficit hyperactivity disorder</i></p> <p>Pasetto, S.C., Barreiros, J.M.P., Corrêa, U.C Freudenheim, A.M. (2008) <i>Visual and Kinaesthetic Instructional Cues and Deaf People's Motor Learning</i></p> <p>Smyth, M.M., (1998) <i>Use of proprioception in normal and clumsy children.</i></p> <p>Goyen, T. A., (2011) <i>Sensorimotor skills in the context of motor dysfunction in extremely premature infants.></i></p> <p>Aki, E., Atasavun, S., Kajihan, H., (2008) <i>Relatiokship between upper extremity kinesthetic seatseakd writing pe-wormaitce by students</i></p> <p>Ameratunga, D.,(2004) <i>Goal-directed upper limb movements by children with and without DCD: a window into perceptuo-motor dysfunction?</i></p> <p>Sims, K.M., (1996)</p>
--	---------	--------------	--	--	--	--

						<i>The elimination of clumsiness. II. Is kinaesthesia the answer?</i>
28.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psycdex	Zusammenhang zwischen kinaesthetischer Wahrnehmung UND motorischen Fähigkeiten	Sprache: deutsch	10	0	
28.12.23	MEDLINE APA PsycInfo ERIC Education Source Psycdex	Connection between kinaesthetic AND motor skills	Sprache: englisch Zeitraum: 1990-2023	44	3	<p>Coleman, R., Piek, J.P., Livesey, D.J., (2001) <i>A longitudinal study of motor ability and kinaesthetic acuity in young children at risk of developmental coordination disorder</i></p> <p>Whitemont, S., Clark C., (1996) <i>Kinaesthetic acuity and fine motor skills in children with attention deficit hyperactivity disorder.</i></p> <p>Duplikat</p> <p>Laszlo, J., Sainsbury, K. (1993) <i>Perceptual-motor development and prevention of clumsiness</i></p>
14.01.24	Wiley Online Library	Schneeballprinzip nach Autoren: Sudsawad, P., Trombly, CA, Henderson, L. & Tickle-Degnen, L., (2002)	Quelle: Australian Occupational Therapy Journal	6	1	<p>Sudsawad, P., Trombly, CA, Henderson, L. & Tickle-Degnen, L., (2002) <i>Kinaesthetic training was no more effective than handwriting practice or no treatment in improving kinaesthesia or handwriting speed and legibility in grade-one students</i></p>